

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DELS PEIXOS ALS COSSOS D'AIGUA DEL TRAM FINAL DE L'EBRE I EL SEU DELTA

Acció D2 - LIFE Migratoebre

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DELS PEIXOS ALS COSSOS D'AIGUA DEL TRAM FINAL DE L'EBRE I EL SEU DELTA

LIFE MIGRATOEBRE

2024

EQUIP DE TREBALL

Redacció i elaboració de dades:

Nati Franch

Quim Pou i Rovira

Josep M Queral

Helena Fanlo

Prospeccions de camp:

Josep Maria Queral

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Nati Franch

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Helena Fanlo

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Norbert Gaya

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Eloi Cruset i Toniatti

Sorelló, estudis al medi aquàtic

Dr. Quim Pou i Rovira

Sorelló, estudis al medi aquàtic

Col·laboració:

Carles Fornós, Karl Andre, Marc Ordeix, Laura Fortunyo, Maria Riesco, Lurdes Queral, Ester Lamora, Nuria Queral, Andreu Porcar, Marçal Pla i Lourdes Fontanet.

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS	2
2.	METODOLOGIA	5
3.	POBLAMENT DEL RIU EBRE	6
3.1	ZONA D'ESTUDI	6
3.2	MÈTODES.....	8
	MOSTREIG FAUNÍSTIC.....	8
	VARIABLES SOBRE L'HÀBITAT.....	9
	INFLUÈNCIA MARINA.....	11
3.3	RESULTATS I DISCUSSIÓ	19
	ESTRUCTURACIÓ DEL POBLAMENT DE PEIXOS	20
	RELACIÓ AMB LES VARIABLES AMBIENTALS.....	48
4	ESPÈCIES MIGRADORES I ÚS DE LES DIFERENTS MASSES D'AIGUA.....	59
4.2	ZONA D'ESTUDI	59
4.3	MÈTODES.....	64
	TÈCNiques DE MOSTREIG I DISSENY DE LES CAMPANYES DE SEGUIMENT	64
	VARIABLES SOBRE L'HÀBITAT.....	67
4.4	RESULTATS I DISCUSSIÓ	68
	AVALUACIÓ POBLACIONAL ESPÈCIES MIGRADORES	77
5	CONCLUSIONS.....	88
6	BIBLIOGRAFIA	91

ANNEXOS

A1.- RECURS FOTOGRAFIC

A2.- FIGURES ADDICIONALS

A3.- CARTOGRAFIA

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

El riu Ebre és el principal ibèric de la vessant mediterrània, i un dels principals rius que desemboquen a la Mediterrània occidental. El seu curs baix, aigua avall de Flix, constitueix encara una massa d'aigua contínua fins al mar, amb tan sols una barrera artificial (assut de Xerta), i amb un gradient fluvial a nivell morfològic, hidrològic i ecològic característic dels grans eixos fluvials. Amb tot, ha estat relativament poc estudiat pel que fa al seu poblament íctic. Es tracta sense dubte d'un dels sectors amb major varietat d'espècies de peixos i major biomassa íctica de la mateixa conca de l'Ebre, i també del conjunt d'aigües continentals ibèriques. A més, cal tenir present que és la principal via de penetració de peixos des del medi marí i deltaic, incloent diverses espècies amenaçades, entre les que convé destacar l'anguila (*Anguilla anguilla*) i la saboga (*Alosa fallax*).

El LIFE Migratoebre s'ha focalitzat sobretot en la recuperació de la connectivitat longitudinal pels peixos al curs baix del riu Ebre. Però també amb el coneixement i estudi de la ictiofauna, en especial les espècies migradores presents o de presència potencial tant al tram final de l'Ebre com a l'estuari.

El delta de l'Ebre és una gran zona humida costanera de 320 km², formada pel dipòsit de sediments quan el riu Ebre entra al mar Mediterrani. Fins a finals del XIX i principis del segle XX, el delta de l'Ebre sense una població humana estable, es tractava d'una gran superfície erma destinada gairebé exclusivament per a activitats extractives, com la caça i la pesca. Es tractava d'un territori molt dinàmic, en constant creixement a causa de l'entrada massiva de sediments transportats per el riu Ebre. Un Delta sense explotar caracteritzat per un mosaic d'ambients aquàtics d'aigua salada i dolça i prats inundats, amb un àmplia variabilitat de la salinitat de l'aigua condicionada per la dinàmica estacional del riu Ebre i el mar Mediterrani, i una petita influència de les marees. Aquest sistema ha canviat radicalment a causa de la seva estabilització mitjançant la retenció de sediments a les preses i a la introducció de l'agricultura basada en el cultiu de l'arròs. Que es va iniciar al 1860, amb la construcció del canal de reg de l'hemidelta dret. La transformació agrícola ha suposat gairebé dos terços del Delta la superfície (uns 200 km²) està actualment dedicada al cultiu d'arròs

Des de la presa de Xerta es forma una complexa xarxa de canals més petits que distribueix l'aigua del riu als camps d'arròs i aquesta la vegada es condueix a través d'una xarxa igual de complexa cap al riu o la mar. Una xarxa de 1000 km de canals distribuïts per tot el Delta. La baixa conductivitat de l'aigua utilitzada per al reg del cultiu té grans impactes en el funcionament de la sistemes aquàtics del Delta i importants

afectacions sobre elements rellevants de la seva biodiversitat. Els sistemes seminatural (llacunes i maresmes) ocupen actualment només un 5% de la superfície del Delta, incloses al Parc natural del delta de l'Ebre, amb 78 km² protegits i Xarxa Natura 2000 – ES0000020 Delta de l'Ebre, amb 483,85 km² protegits.

El Delta de l'Ebre té una ictiofauna molt rica, que inclou més de 100 espècies, almenys 43 dels quals poden ocupar aigua dolça hàbitats de manera permanent o semipermanent. Algunes d'aquestes espècies estan amenaçats globalment i tenen en el Delta de l'Ebre un dels seus principals reductes. No obstant això, també han patit diverses espècies de peixos autòctons grans descendos o fins i tot desapareguts és el cas de les espècies migradores. De les 4 presents històricament a l'Ebre, s'ha extingit l'esturió europeu (*Acipenser sturio*) i possiblement la llamprea marina (*Petromyzon marinus*) i només podem trobar la saboga (*Alosa fallax*) i l'anguila (*Anguilla anguilla*). Paral·lelament a aquesta transformació i disminució de les espècies natives, el Delta de l'Ebre ha patit un procés d'invasió d'espècies exòtiques que dificulta la conservació i recuperació de moltes de les espècies autòctones.

Els objectius principals d'aquesta acció són conèixer el poblament íctic del tram baix de l'Ebre, avaluar l'estat de les poblacions de les espècies migradores objecte d'estudi i definir l'ús de l'estuari deltaic d'aquestes espècies. En aquest context, els objectius concrets són:

1. Avaluació poblacional per espècie: densitat i biomassa relatives (CPUE y BPUE), estructures de mides, etc., amb especial atenció a les espècies autòctones migradores, com ara la saboga, anguila, entre altres.
2. Identificació dels principals factors relacionats amb la dinàmica de la comunitat de peixos, sobretot pel que fa a l'estructura de l'hàbitat i a la qualitat de l'aigua al tram final de l'Ebre.
3. Anàlisi de l'efecte de les barreres transversals existents sobre el poblament de peixos.
4. Avaluació de les poblacions presents i potencials d'espècies migratòries al tram final de l'Ebre i Delta: *Alosa fallax*, *Petromyzon marinus* i *Anguilla anguilla*.

5. Determinar l'ús d'aquestes espècies a l'estuari del Delta. Algunes d'aquestes espècies utilitzen les aigües en determinats moments de transició entre l'aigua dolça i el mar. Els mostrejos permetran determinar la importància dels diferents hàbitats per a aquestes espècies.

2. METODOLOGIA

Durant el període de desenvolupament del LIFE s'han dut a terme campanyes de monitoreig per a l'estudi específic del poblament de peixos del tram final de l'Ebre. Aquestes s'han efectuat per tècnics del Parc i amb el servei de l'empresa d'Estudis al medi aquàtic, Sorelló. També s'han incorporat les campanyes de mostreig dels diferents hàbitats aquàtics de l'estuari duts a terme en el marc del Programa de Seguiment del PNDE. Per altra banda, i donada la necessitat d'avaluar l'estat d'espècies poc abundants i fins i tot extintes, s'han compilat les dades històriques de diferents estudis i seguiments duts a terme al Delta de l'Ebre. (Taula 1).

MONITOREIG TRAM FINAL RIU EBRE									
Massa d'aigua	Metodologia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ascó-desembocadura	Pesca elèctrica	X	X		X				X

MONITOREIG HÀBITATS AQUÀTICS DELTA PROGRAMA DE SEGUIMENT PNDE 2016-2023									
Massa d'aigua	Metodologia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Llacunes costaneres, maresmes, desguassos	Nanses	X	X	X	X	X	X	X	X
Xarxa de reg	Pesca elèctrica	X	X	X	X	X	X	X	X
Ullals	Nanses	X	X	X	X	X	X	X	X
Badies	Bou		X						

COMPLICACIÓ DADES HISTÒRIQUES
• Compilació dades pesca tradicional llacunes (1960-2024)
• Base de dades atles de peixos del Delta (2001-2012)
• Rescats de peixos als canals (1990-2023)
• Programa de seguiment icitiofauna i hàbitats aquàtics PNDE (2008-2023)

Taula 1.

Metodologia aplicada i informació recollida per a l'elaboració de l'informe. Font: elaboració pròpia.

3. POBLAMENT DEL RIU EBRE

3.1 ZONA D'ESTUDI

El mostreig de seguiment s'ha estès al llarg del curs baix del riu Ebre, aigües avall de Flix. Al llarg d'aquest tram s'hi ha distribuït 36 estacions de mostreig (Taula 2 i Annex 3), cada una de les quals s'ha visitat durant 4 anys del present estudi, fent-hi com a mínim un transsecte de mostreig amb pesca elèctrica d'acord amb la metodologia que més endavant s'exposa.

Estació	Massa d'aigua	UTM X	UTM Y	2016	2017	2019	2023	2024	Tram
1	Riu Ebre	298167	4560687			1			1
2	Riu Ebre	299989	4559030			1			1
3	Riu Ebre	302412	4556473			1			1
4	Riu Ebre	301661	4553237			1			1
5	Riu Ebre	302029	4552091			1			1
6	Riu Ebre	303307	4550038			1			1
7	Riu Ebre	301004	4547150			1			1
8	Riu Ebre	299404	4541018			1			1
9	Riu Ebre	299672	4545332			1			1
10	Riu Ebre	297436	4544978		1	1			1
11	Riu Ebre	296836	4543163		3	1			1
12	Riu Ebre	293093	4541018		2	1			1
13	Riu Ebre	291692	4539619		1	1			1
14	Riu Ebre	288669	4533437	2	2	2	1	2	2
15	Riu Ebre	288364	4530889	1	1	2	2	2	2
16	Riu Ebre	289584	4529582	1		1		1	2
17	Riu Ebre	291134	4524727	1		1	1	1	2
18	Riu Ebre	290702	4522965	1		2	2	2	2
19	Riu Ebre	290265	4520160	1	1	1	1	1	2
20	Riu Ebre	290082	4517335	1	1	1			2
21	Riu Ebre	290760	4517250	1	1	1	1	1	2
22	Riu Ebre	291857	4516060	1	1	1		1	2
23	Riu Ebre	293833	4514301	1	1	1	1	1	2
24	Riu Ebre	295145	4510885			1	1	1	3
25	Riu Ebre	296511	4509510	1		1	1	1	3
26	Riu Ebre	298244	4509008	1	1	1		1	3
27	Riu Ebre	301664	4509792	1	1	1	1	1	3
28	Riu Ebre	303914	4510269	1	1	1	1	1	3
29	Riu Ebre	306284	4509682	1	1	1	1	1	3
30	Riu Ebre	309311	4508924		1	1		1	3
31	Riu Ebre	311267	4508127		1	1	1	2	4
32	Riu Ebre	313317	4507059		1	1	1	1	4
33	Riu Ebre	314753	4507837			1			4
34	Riu Ebre	316318	4508581		1	1	1	1	4
35	Riu Ebre	318584	4509770		1	1		1	4
36	Riu Ebre	319323	4509605			1	1	1	4

Taula 2.- Posició de les estacions de mostreig. S'indiquen també els anys de mostreig i el nombre de transectes de mostreig, per estació, així com el tram al qual s'ha assignat cada estació en funció de l'estructura del poblament de peixos (veure apartat de resultats) Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

3.2 MÈTODES

Mostreig faunístic

Pel que fa al mostreig per a l'avaluació i prospecció de les poblacions de peixos, aquest s'ha dut a terme mitjançant pesca elèctrica des d'embarcació, descartant altres tècniques de difícil aplicació al curs baix del riu Ebre, com són l'ús de xarxes o trampes.

La pesca elèctrica consisteix en l'aplicació d'un camp elèctric a l'aigua que produeix una sèrie de reaccions als peixos, des d'una aproximació al recol·lector per natació involuntària (electrotaxi) fins a la narcosi del peix (electronarcosi). Tot plegat permet capturar-los amb una certa facilitat. Els peixos capturats, que es recuperen passats uns minuts, poden ser retornats a l'aigua després d'haver estat examinats. Les pesques s'han dut a terme d'acord amb els procediments estàndards d'aplicació d'aquesta tècnica en rius, mitjançant aparells marca Hans Grassl. Es tracta d'una tècnica de captura molt efectiva quan és aplicable, a grans trets en conductivitats baixes, i en masses d'aigua transitables i no gaire tèrboles. Ara bé, mitjançant una adaptació especial d'un bot motoritzat especialment adaptat també pot resultar de molta utilitat per a la captura efectiva de peixos en grans masses d'aigua obertes, fins i tot de conductivitat mitjana (fins a 5-10mS) si es disposa d'un aparell de gran potència.

Certament, en masses d'aigua de grans dimensions i complexitat estructural com és el cas del curs baix del riu Ebre, sol resultar recomanable la utilització complementària de diverses tècniques de captura. Així, a banda de la pesca elèctrica, allò idoni hauria estat utilitzar també alguna tècnica passiva com ara trampes o xarxes. Amb tot, degut principalment a certs limitants operatius severos (excés de corrent, abundància de vegetació submergida i sobrefreqüentació), que n'impedeixen l'ús a part de les estacions establertes, finalment s'han descartat les tècniques de captura passives.

La pesca elèctrica des d'embarcació ha resultat ser la millor opció per a uns mostreig estandarditzat i uniforme al llarg de tota la zona d'estudi, tot i assumint que la seva eficàcia general en alguns sectors és baixa, sobretot al tram terminal del riu. Al mateix temps, cal tenir present que la capturabilitat (eficiència de pesca) és molt variable entre espècies, per bé que segurament força uniforme al llarg del riu per a cada espècie. Per a algunes espècies, com ara el misgurn, o altres peixos petits bentònics i de mida petita, la capturabilitat ha estat en general baixa.

Variables sobre l'hàbitat

Pel que fa a l'hàbitat, a cada estació de mostreig s'han mesurat fins a 16 variables quantitatives i qualitatives descriptives dels hàbitats fluvials. Aquestes variables es distribueixen en diferents blocs (morfometria de la llera, granulometria del substrat, estructura dels meso i microhàbitats, cobertura arbòria, etc.), que en conjunt permetrien obtenir una caracterització hidromorfològica general.

També s'han mesurat 2 variables per estació sobre la qualitat o estat físico-químic de l'aigua (Taula 3). A més, aquestes dades podran ser estat analitzades conjuntament amb la resta de dades disponibles sobre els hàbitats i l'abundància de les espècies mitjançant mètodes d'anàlisi multivariant, a fi d'obtenir una caracterització i descripció globals dels principals factors implicats en la distribució de la ictiofauna, i d'organització del poblament faunístic.

Grup	Variable	Unitats	Tipus *	Font
Hàbitat: microhàbitat i mesohàbitat	Recobriment de roques	%	Catègòrica (6)	Mesures al camp: valoració directa
	Recobriment de pedres	%	Catègòrica (6)	
	Recobriment de graves	%	Catègòrica (6)	
	Recobriment de sorra	%	Catègòrica (6)	
	Recobriment llims	%	Catègòrica (6)	
	Índex d'heterogeneïtat del substrat de la llera	-	Catègòrica (4)	
	Recobriment de macròfits	%	Catègòrica (5)	
	Recobriment de plòcon	%	Catègòrica (5)	
	Recobriment d'helòfits (Vegetació emergent)	%	Catègòrica (5)	
	Cobertura arbòria (ombra)	%	Catègòrica (5)	
	Refugis pels peixos	-	Catègòrica (5)	
	Pendent mitjà de la llera	%	Catègòrica (4)	
	Irregularitat del fons	-	Catègòrica (4)	
	Profunditat màxima	m	Contínua	
	Profunditat mitjana	m	Contínua	
	Corrent (velocitat aigua)	-	Catègòrica (4)	
Índex de variabilitat hidromorfològica	-	Catègòrica (4)		
Operativa de la pesca	Eficàcia de pesca	-	Catègòrica (3)	Mesures al camp: valoració directa
Qualitat de l'aigua	Temperatura	°C	Contínua	Mesures al camp: sonda
	Conductivitat	µS/cm	Contínua	

Taula 3.- Variables sobre la qualitat de l'aigua i l'hàbitat considerades en aquest estudi. * Quan es tracta d'una variable catègòrica, s'indica el nombre de categories. Font: elaboració pròpia.

Influència marina

Més enllà del mer anàlisi del nombre d'espècies en funció del seu origen (marí vs limnètic) o de la seva categoria ecològica (veure taula 7), per a l'actual procés de salinització del curs baix del Fluvià anàlisi de la influència marina mitjançant els peixos, es fa la següent proposta simple d' Índex d'influència marina sobre el poblament de peixos:

$$\text{Influència marina, per estació} = \text{Sumatori } \mathbf{VIM}_i$$

On \mathbf{VIM}_i són els valors d'influència marina per espècie detectada (Independentment de la seva abundància), d'acord amb la següent formulació:

$$\mathbf{VIM}_i = \mathbf{O}_i \times \mathbf{VC}_i \times \mathbf{p}_i$$

On el paràmetre \mathbf{O}_i depèn de l'origen de l'espècie, prenent el valor 1, si l'espècie és d'origen marí, o bé -1 si l'espècie és contràriament d'origen limnètic. On, \mathbf{p}_i és la proporció de captures de l'espècie. I també on, \mathbf{VC}_i són els valors associats a cada categoria ecològica (veure taula 6), que varia segons l'espècie:

CATEGORIA	VALOR \mathbf{VC}_i	MOTIVACIÓ
ESTENOHALINES FORTES	5	Espècies clarament indicadores d'aigües salines amb influència marina forta i persistent, o bé contràriament d'aigües dolces amb gens d'influència marina.
ESTENOHALINES	4	Espècies força indicadores d'aigües salines amb influència marina, o bé contràriament d'aigües dolces sense influència marina, malgrat amb certa tendència a penetrar en aigües de transició.
EURIHALINES	2	Presència potencial en gairebé qualsevol tipus d'aigua (dolça, salobre o salina), encara que amb una certa preferència en funció del seu origen.
MOLT EURIHALINES	1	Presència potencial en qualsevol tipus d'aigua (dolça, salobre o salina).

A partir d'aquí la interpretació de l'Índex d'influència marina sobre el poblament de peixos es faria segons els següents nivells:

VALORS	NIVELL	DESCRIPCIÓ
> 3	Molt alta	Entrada freqüent d'aigua marina, i presència permanent de capes d'aigua o amplis sectors amb salinitat igual o molt propera a la del mar.
1 a 3	Alta	Entrada freqüent d'aigua marina, i presència permanent de capes d'aigua o sectors amb salinitat propera a la del mar, però prou variable.
1 a -1	Mitjana	Entrada sovintejada d'aigua marina, i presència permanent de capes d'aigua o sectors amb salinitat intermèdia i molt variable.
-1 a -3	Baixa	Entrada ocasional d'aigua marina, però presència sovintejada de capes d'aigua o sectors amb salinitat intermèdia i molt variable.
< -3	Molt baixa o nul·la	Entrada esporàdica o nul·la d'aigua marina, amb presència molt infreqüent de sectors amb un increment salí d'origen marí.

Figura 0. Imatges de l'embarcació de pesca elèctrica emprada.

Nom comú	ESPÈCIE Nom científic	Codi	OCURRÈNCIA	ORIGEN	CATEGORIA ECOLÒGICA *
Anguila	<i>Anguila</i>	AAN	X	Marí	Catàdrom Molt eurihalí
Llampresa	<i>Petromyzon marinus</i>	-	--	Marí	Anàdrom Molt eurihalí
Saboga	<i>Alosa fallax</i>	AFA	X	Marí	Anàdrom Molt eurihalí
Alatxa	<i>Sardinella aurita</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Alatxa de Madeira	<i>Sardinella maderensis</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Amploia	<i>Sprattus sprattus</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	SPI	X	Marí	Ocasional Estenohalí
Seitó	<i>Engraulis encrasicolus</i>	-	--	Marí	Estacional Eurihalí
Verat	<i>Scomber scombrus</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Bagra	<i>Squalius laietanus</i>	SLA	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Barb de l'Ebre	<i>Lucioarbus graellsii</i>	LGR	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Madrilla de l'Ebre	<i>Parachondrostoma mieggi</i>	-	--	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Llopet de riu	<i>Cobitis paludica</i>	-	--	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Joell	<i>Atherina boyeri</i>	ABO	X	Marí	Sedentari Molt eurihalí
Espinós	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	-	--	Limnètic	Sedentari Estenohalí
Fartet	<i>Aphanius iberus</i>	-	--	Limnètic	Sedentari Molt eurihalí
Samaruc	<i>Valencia hispanica</i>	-	--	Limnètic	Sedentari Eurihalí
Agulleta de riu	<i>Syngnathus abaster</i>	-	--	Marí	Sedentari Eurihalí
Llobarro	<i>Dicentrarchus labrax</i>	DLA	X	Marí	Amfídroma Molt eurihalí

Taula 4-A.- Espècies autòctones de peixos del curs baix del riu Ebre, amb indicació de la seva ocurrència, l'origen i la categoria ecològica. Es presenten tant les espècies detectades en aquest estudi, com les no detectades enguany però amb presència constatada prèvia o bé tendència constada a penetrar en altres zones humides litorals o cursos baixos. Llegenda: X, espècie detectada en el present estudi; --, espècie no detectada. *Veure taula 6. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals i bibliogràfiques.

Nom comú	ESPÈCIE Nom científic	Codi	OCURRÈNCIA	ORIGEN	CATEGORIA ECOLÒGICA *
Palomida grossa	<i>Lichia amia</i>	-	--	Marí	Amfidroma Estenohalí
Palometa blanca	<i>Trachinotus ovatus</i>	-	--	Marí	Amfidroma Estenohalí
Tallahams	<i>Pomatomus saltatrix</i>	-	--	Marí	Ocasional Estenohalí
Círvia	<i>Seriola dumerili</i>	-	--	Marí	Ocasional Estenohalí
Orada	<i>Sparus auratus</i>	SAU	X	Marí	Amfidroma Eurihalí
Sarg	<i>Diplodus sargus</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Esparrall	<i>Diplodus annularis</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Variada	<i>Diplodus vulgaris</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Mabre	<i>Lithognathus mormyrus</i>	-	--	Marí	Ocasional Estenohalí
Salpa	<i>Sarpa salpa</i>	-	--	Marí	Ocasional Estenohalí
Moll de roca	<i>Mullus surmuletus</i>	-	--	Marí	Ocasional Estenohalí
Corball vermiculat	<i>Umbrina cirrosa</i>	-	--	Marí	Amfidroma Estenohalí
Llissa vera	<i>Chelon labrosus</i>	CLA	X	Marí	Amfidroma Molt eurihalí
Llissa calua	<i>Liza ramada</i>	LRA	X	Marí	Amfidroma Molt eurihalí
Llissa llobarrera	<i>Mugil cephalus</i>	MCE	X	Marí	Amfidroma Molt eurihalí
Llissa petita	<i>Liza saliens</i>	-	--	Marí	Amfidroma Molt eurihalí
Llissa galta-roja	<i>Liza aurata</i>	-	--	Marí	Amfidroma Molt eurihalí

Taula 4-B.- Espècies autòctones de peixos del curs baix del riu Ebre, amb indicació de la seva ocurrència, l'origen i la categoria ecològica. Es presenten tant les espècies detectades en aquest estudi, com les no detectades enguany però amb presència constatada prèvia o bé tendència constada a penetrar en altres zones humides litorals o cursos baixos. Llegenda: X, espècie detectada en el present estudi; --, espècie no detectada. *Veure taula 6. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals i bibliogràfiques.

Nom comú	ESPÈCIE Nom científic	Codi	OCURRÈNCIA	ORIGEN	CATEGORIA ECOLÒGICA *
Bavosa llangardaix	<i>Parablennius sanguinolentus</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Bavosa de mar	<i>Salarias pavo</i>	-	--	Marí	Sedentari Molt eurihalí
Bavosa de riu	<i>Salarias fluviatilis</i>	SFL	X	Limnètic	Sedentari Estenohalí
Burret de sorra	<i>Pomatoschistus microps</i>	PMI	X	Marí	Sedentari Molt eurihalí
Burret de sorra petit	<i>Pomatoschistus minutus</i>	-	--	Marí	Sedentari Estenohalí
Gòbit negrós	<i>Gobius niger</i>	-	--	Marí	Sedentari Estenohalí
Gòbit de banda grogua	<i>Gobius paganellus</i>	-	--	Marí	Sedentari Estenohalí
Gòbit gegant	<i>Gobius cobitis</i>	-	--	Marí	Ocasional Estenohalí
Dragó de platja	<i>Callionymus risso</i>	-	--	Marí	Ocasional Fort estenohalí
Espet	<i>Sphyaena sphyraena</i>	-	--	Marí	Estacional Estenohalí
Palaia de riu	<i>Platichthys flesus</i>	-	--	Marí	Catàdrom Molt eurihalí
Llenguado	<i>Solea solea</i>	-	--	Marí	Amfídroma Eurihalí
Llenguado senegalès	<i>Solea senegalensis</i>	-	--	Marí	Ocasional Eurihalí

Taula 4-C.- Espècies autòctones de peixos del curs baix del riu Ebre, amb indicació de la seva ocurrència, l'origen i la categoria ecològica. Es presenten tant les espècies detectades en aquest estudi, com les no detectades enguany però amb presència constatada prèvia o bé tendència constada a penetrar en altres zones humides litorals o cursos baixos. Llegenda: X, espècie detectada en el present estudi; --, espècie no detectada. *Veure taula 6. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals i bibliogràfiques.

Nom comú	ESPÈCIE Nom científic	Codi	OCURRÈNCIA	ORIGEN	CATEGORIA ECOLÒGICA *
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	CCA	X	Limnètic	Sedentari Eurihalí
Carpí	<i>Carassius auratus</i>	CAU	X	Limnètic	Sedentari Estenohalí
Gobi	<i>Gobio lozanoi</i>	GLO	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Alburn	<i>Alburnus alburnus</i>	AAL	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Gardí	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	SER	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Madrilleta vera	<i>Rutilus rutilus</i>	RRU	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Ràsborra	<i>Pseudorasbra parva</i>	PPA	X	Limnètic	Sedentari Estenohalí
Misgurn	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	MAN	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Gambúsia	<i>Gambusia holbrooki</i>	GHO	X	Limnètic	Sedentari Molt eurihalí
Fúndul	<i>Fundulus heteroclitus</i>	-	--	Limnètic	Sedentari Molt eurihalí
Perca americana	<i>Micropterus salmoides</i>	MSA	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Peix sol	<i>Lepomis gibbosus</i>	LGI	X	Limnètic	Sedentari Estenohalí
Perca	<i>Perca fluviatilis</i>	PFL	X	Limnètic	Sedentari Fort Estenohalí
Sandra	<i>Sander lucioperca</i>	SLU	X	Limnètic	Sedentari Fort estenohalí
Silur	<i>Silurus glanis</i>	SGL	X	Limnètic	Sedentari Fort Estenohalí
Peix gat puntejat	<i>Ictalurus punctatus</i>	IPU	X	Limnètic	Sedentari Fort Estenohalí

Taula 5.- Espècies exòtiques de peixos del curs baix del riu Ebre, amb indicació de la seva ocurrència, l'origen i la categoria ecològica. Es presenten tant les espècies detectades en aquest estudi, com les no detectades enguany però amb presència constatada prèvia o bé tendència constada a penetrar en altres zones humides litorals o cursos baixos. Llegenda: X, espècie detectada en el present estudi; --, espècie no detectada. *Veure taula 6. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals i bibliogràfiques.

CATEGORIA ECOLÒGICA	DEFINICIÓ
DIÀDROMES	Espècies migradores que utilitzen les zones humides litorals com a zona de pas entre el medi marí i la resta de sistemes aquàtics continentals.
DIÀDR. CATÀDROMES	Migradores diàdromes que viuen principalment al medi continental i retornen sempre al medi marí a reproduir-se.
DIÀDR. ANÀDROMES	Migradores diàdromes que viuen principalment al medi marí i retornen sempre al medi continental a reproduir-se.
DIÀDR. AMFÍDROMES	Migradores diàdromes quasi sempre d'origen marí, amb una clara tendència a penetrar a les zones humides litorals si hi poden accedir, però sense un patró uniforme o únic de residència, pel que fa al temps d'estada o la fenologia dels moviments, i amb un grau de penetració a les aigües dolces molt variable.
OCASIONALS	Espècies amb una certa tendència a aparèixer ocasionalment a les zones humides litorals, generalment des del medi marí.
SEDENTÀRIES	Espècies que poden tancar el seu cicle biològic a les zones humides o als rius, sense tendència a sortir al medi marí per a mantenir els estocs residents, i al marge que puguin dur a terme migracions internes dins els sistemes continentals.

Taula 6-A.- Definició de les categories ecològiques de les espècies contemplades en aquest estudi, en funció del seu patró de migratori o de moviments. Font: elaboració pròpia a partir de diverses fonts bibliogràfiques.

CATEGORIA ECOLÒGICA	DEFINICIÓ
ESTENOHALINES FORTES	Espècies amb molt poca capacitat per a entrar a les zones de transició (aigües salabroses) o suportar canvis en la salinitat de l'aigua, siguin d'origen marí o limnètic.
ESTENOHALINES	Espècies amb poca capacitat per a entrar a les zones de transició (aigües salabroses), però que poden fer-ho dins un petit rang de variació de la salinitat, siguin d'origen marí o limnètic.
EURIHALINES	Espècies amb tendència variable a ocupar zones de transició (aigües salabroses), suportant canvis notables en la salinitat de l'aigua, siguin d'origen marí o limnètic.
MOLT EURIHALINES	Espècies amb gran tendència a ocupar zones de transició (aigües salabroses), suportant grans canvis en la salinitat de l'aigua, i també a passar del medi marí al continental o viceversa al llarg del seu cicle de vida, siguin d'origen marí o limnètic.

Taula 6-B.- Definició de les categories ecològiques de les espècies contemplades en aquest estudi, en funció del seu grau de tolerància als canvis de la salinitat. Font: elaboració pròpia a partir de diverses fonts bibliogràfiques.

3.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ

En el curs dels mostrejos, s'han detectat al riu Ebre fins a 28 espècies de peixos (Taules 3 i 4), a banda de diverses espècies d'amfibis, rèptils aquàtics o grans crustacis. Totes aquestes espècies ja havien estat detectades abans al riu Ebre. A més, la llista de peixos es veu considerablement ampliada amb almenys 37 altres espècies amb presència prèvia coneguda a la zona, encara que amb penetració probablement ocasional, o bé densitat molt baixa, o de difícil detecció pels seus hàbits, i en tot cas no detectades durant el present estudi. Es tracta principalment d'espècies autòctones d'origen limnètic actualment ja molt escasses, d'espècies exòtiques poc abundants, i sobretot d'espècies d'origen marí.

Cal fer especial esment a les espècies migradores i amenaçades a escala local, regional o mundial, així com a altres espècies no migradores però també amenaçades, i en conseqüència totes aquestes sovint protegides legalment a un o altre nivell. És sobretot el cas de l'anguila, la saboga, i la bavosa de riu, tres de les singularitats ictiològiques més significatives del curs baix del riu Ebre. Entre les autòctones d'origen limnètic, encara hi són presents la bagra i el barb de l'Ebre, però no s'hi han detectat ni el barb cua-roig ni la madrilla de l'Ebre, entre altres espècies autòctones amb presència antiga coneguda en aquest tram fluvial, en algun cas fins no fa massa. A més, cal destacar també la notable presència d'altres espècies eurihalines pròpies de zones humides litorals o cursos baixos de rius ben conservats, com és el cas del joell, el burret de sorra, o el mateix llobarro, entre altres.

Del conjunt d'espècies detectades, 15 són exòtiques, representant poc més de la meitat del total d'espècies (53,5%). Totes les exòtiques són d'origen limnètic i sedentàries, per bé que la seva tolerància a la salinitat és força variable; així, si bé la majoria són estenohalines, algunes presenten una clara capacitat per suportar canvis en la salinitat, i per tant -potencialment- de colonitzar les aigües de transició del curs baix del riu (Taula 4).

Pel que fa a les autòctones detectades (13), tan sols 3 (23,1%) són d'origen limnètic. La resta (10; 78,9%) són d'origen marí, amb diversitat d'estratègies migradores i de nivells de tolerància a la salinitat. En concret, tan sols una espècie és clarament catàdroma (anguila), una altra clarament anàdroma (saboga), mentre que cinc més es poden considerar amfidromes (llobarro, orada, llisa calua, llisa llobarrera i llisa vera); la resta d'espècies autòctones detectades (6) es poden considerar més aviat sedentàries o de

penetració ocasional, independentment de la seva tendència a canviar de medi i de tolerar els canvis de salinitat.

Estructuració del poblament de peixos

A les figures 1 a 15 es presenten els resultats dels mostrejos de peixos per estació, en termes de nombre d'espècies (riquesa específica), densitat relativa (CPUE) o biomassa relativa (BPUE), i separant pels diversos criteris de classificació establerts a les taules 3 i 4 (espècie, origen, categoria ecològica). A la figura 16 s'hi presenta el resultat per estació de l'índex d'influència marina proposat.

En funció del conjunt dels resultats observats, s'han establert quatre trams fluvials clarament distingibles en funció del seu poblament de peixos. A les figures 17 a 25 es presenten de nou els resultats dels mostrejos de peixos, en aquest cas per cada un d'aquest quatre trams establerts. A continuació s'exposen els trets principals del poblament de peixos de cada tram:

- TRAM 1. Establert entre Ascó i l'assut de Xerta. Es caracteritza per un clar domini dels ciprínids, entre els quals cal destacar l'alburn, la carpa, el carpí, la bagra i el barb de l'Ebre. En termes de densitat relativa (CPUE), l'alburn és l'espècie més abundant. En canvi, pel que fa a la biomassa relativa (BPUE), l'espècie dominant és la carpa, seguida del silur. En conseqüència, es tracta del tram amb major presència proporcional d'espècies exòtiques, si més no en termes de densitat relativa. És el tram amb major presència proporcional d'espècies sedentàries d'origen limnètic, majoritàriament estenohalines. També és on s'observa una major densitat relativa d'anguila, la única migradora que l'ateny massivament aquest tram. En canvi, és tracta del tram amb menor densitat -en general, nul·la- d'espècies amfidromes d'origen marí,
- TRAM 2. Entre l'assut de Xerta i Amposta. Tram de transició, on els ciprínids encara hi tenen una densitat i presència notables, però on ja hi apareixen regularment espècies amfidromes d'origen marí, com és el cas del llobarro i els mugílids. També convé destacar que hi apareix la saboga, l'únic migrador anàdrom clar present al riu actualment, per bé que la seva densitat relativa és testimonial en relació a la resta del poblament. Altres espècies, d'origen divers, presenten la seva màxima densitat observada en aquest tram i el següent, probablement degut a una combinació d'estructura de l'hàbitat i qualitat de l'aigua; és el cas, per exemple, del joell, la gambúsia, la perca, el gardí, o el peix gat puntejat, entre altres.

- TRAM 3. Entre Amposta i Deltebre. Tram també de transició, encara amb certa presència de ciprínids, però concentrada sobretot en les espècies exòtiques més eurihalines, com ara la carpa i el carpí. De fet, en termes de biomassa relativa, la carpa és en tots quatre trams l'espècie més abundant, seguida als tres primers trams pel silur. La bagra ja hi té una presència residual. La densitat relativa dels mugílids i altres amfídroms augmenta considerablement respecte el tram 2, arribant a assolir de forma conjunta més d'una tercera part dels registres totals.
- TRAM 4. Entre Deltebre i la desembocadura. Tram final del riu, caracteritzat per una dominància permanent d'espècies d'origen marí, generalment amfídromes, però també amb una notable presència d'espècies de penetració ocasional al medi continental. Independentment del seu origen, la major part d'espècies que hi apareixen són clarament eurihalines, havent desaparegut completament les estenohalines d'origen limnètic, i per tant la major part d'espècies exòtiques. En conseqüència, malgrat l'absència d'espècies autòctones d'origen limnètic, es tracta del tram amb major presència proporcional d'espècies autòctones, tant pel que fa a la densitat relativa com a la biomassa relativa.

Per tant, l'existència d'una barrera artificial com l'Assut de Xerta constitueix encara un clara limitació a la distribució de forces espècies migradores d'origen marí, que explica la neta diferenciació estructural dels dos primers trams, pel que fa al poblament de peixos. Els límits entre els altres trams està probablement més vinculat a la salinitat i la dinàmica hidromorfològica del riu.

Pel que fa a l'aplicació de l'índex d'influència marina sobre el poblament de peixos, com era d'esperar s'observa una clara tendència creixent riu avall. Al tram 1, la influència marina és sempre dins la categoria MOLT BAIXA, fet previsible tenint en compte la ja esmentada mancança d'espècies d'origen marí. Als trams 2 i 3 la influència va creixent, a mesura que hi guanyen importància les espècies eurihalines d'origen marí i en perden les estenohalines d'origen limnètic. Finalment, al tram 4 la influència marina es situa sempre dins la categoria MITJANA, fregant sovint la categoria ALTA. Val a dir, però, que donada la mecànica d'aquesta proposta d'índex, i donada també la baixa eficàcia de la tècnica de captura utilitzada pels mostrejors en aquest darrer tram, és probable que el resultat real d'aquest índex estigui subestimat, degut a una infradetecció de certes espècies poc eurihalines d'origen marí.

Finalment, apuntar que a l'annex A2.2 es presenten resultats per espècie de la variació global, per tram o per estació de mostreig de diverses variables poblacionals. Tot i que

a grans trets aquesta informació és consistent amb tot allò exposat fins ara, l'anàlisi detallat d'aquests resultats per espècie resta pendent d'una valoració més acurada.

Figura 1.- Densitat relativa i proporció de captures, per espècie i estació. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 2.- Biomassa relativa i proporció de biomasses, per espècie i estació. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 3.- Ocurrència acumulada, per espècie i estació. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 4.- integritat biòtica, per estació: proporció de captures. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 5.- integritat biòtica, per estació: proporció de biomasses. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 6.- integritat biòtica, per estació: ocurrencia d'espècies. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 7.- Estructuració en funció de patró migratori: proporció de captures. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 8.- Estructuració en funció de patró migratori: proporció de biomasses. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 9.- Estructuració en funció de patró migratori: ocurrència d'espècies. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 10.- Estructuració en funció de la tolerància a la salinitat: proporció de captures. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 11.- Estructuració en funció de la tolerància a la salinitat: proporció de biomasses. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 12.- Estructuració en funció de la tolerància a la salinitat: ocurrència d'espècies. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 13.- Estructuració del poblament de peixos en funció de la integritat biòtica (a dalt), del patró de moviments (al mig), i de la tolerància a la salinitat (a baix): proporció de captures. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 14.- Estructuració del poblament de peixos en funció de la integritat biòtica (a dalt), del patró de moviments (al mig), i de la tolerància a la salinitat (a baix): proporció de biomasses. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 15.- Estructuració del poblament de peixos en funció de la integritat biòtica (a dalt), del patró de moviments (al mig), i de la tolerància a la salinitat (a baix): ocurrència per espècie. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 16.- Resultats de l'aplicació de l'índex d'influència marina sobre el poblament de peixos, per estació. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 17.- Densitat relativa i proporció de captures, per espècie i tram (a dalt); integritat biòtica, per tram (a baix). Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 18.- Estructuració en funció del patró migratori (proporció de captures), per trams.
 Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 19.- Estructuració en funció de la tolerància a la salinitat (proporció de captures), per trams. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 20.- Biomassa relativa i proporció de biomasses, per espècie i tram (a dalt); integrat biòtica, per tram (a baix). Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 21.- Estructuració en funció del patró migratori (proporció de biomasses), per trams.
 Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 22.- Estructuració en funció de la tolerància a la salinitat (proporció de biomasses), per trams. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 23.- Ocurrència acumulada, per espècie i tram (a dalt); integritat biòtica, per tram (a baix). Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 24.- Estructuració en funció del patró migratori per trams (a dalt), i de la tolerància a la salinitat per trams (a baix): ocurrència d'espècies. Font: elaboració pròpia a partir

Figura 25.- Resultats de l'aplicació de l'índex d'influència marina sobre el poblament de peixos, per tram. Font: elaboració pròpia a partir

Relació amb les variables ambientals

A les figures 26 a 29 es representa la variació per trams de les variables ambientals mesurades a cada transecte de mostreig. En general, per a la major part de variables, no s'observen tendències netes al llarg del continu fluvial. En tot cas, i com era d'esperar la tendència més clara està relacionada amb la conductivitat de l'aigua, és a dir amb la salinitat, que lògicament creix riu avall. Altres tendències menys fortes, però clares, són una decreixent temperatura de l'aigua riu avall, una creixent presència riu avall de la vegetació helofítica, una decreixent irregularitat i del pendent del fons als transectes fets riu avall, i finalment una també decreixent cobertura riu avall. A més, l'eficiència de pesca també disminueix riu avall, a mesura que el riu és més profund i ample i sobretot a mesura que augmenta la salinitat. La resta de variables ambientals mesurades no presenten patrons clars respecte l'eix fluvial, i per tant depenen de les característiques concretes a cada estació de mostreig. És a dir, la seva variació està més aviat vinculada a una escala de mesohàbitat. En tot cas, és justament per aquest motiu que resulta interessant analitzar-ne el seu efecte sobre el poblament de peixos, sobretot partint del fet constatat que la major part d'aquestes variables ambientals mesurades són força o molt variables a tota la zona d'estudi.

En aquest apartat es presenten també els resultats de dues anàlisis multivariants dutes a terme conjuntament amb les dades d'abundància relativa i les variables ambientals, per transecte, mitjançant una anàlisi de correspondències canòniques parcial (CCA). Per una banda, això s'ha analitzat respecte la densitat relativa per espècie (CPUE) (Taula 7, figures 30 i 31, i Annex 2.3), i per l'altra, respecte la biomassa relativa per espècie (BPUE) (Taula 8, figures 32 i 33, i Annex 2.3). A les dues anàlisis els resultats s'estructuren de forma similar. Novament, s'observa una clara estructuració de base del poblament de peixos respecte el continu fluvial, que es reflecteix una clara disposició en gradient de les estacions de mostreig respecte els dos primers eixos explicatius, en funció del tram on es situen. La variable ambiental amb major pes és sempre la conductivitat de l'aigua, com era d'esperar. S'associen als valors més alts d'aquesta variable els trams baixos del riu, i les espècies autòctones d'origen marí, mentre que a l'altre extrem, s'associen als valors baixos els trams superiors de la zona d'estudi, amb major presència d'espècies origen limnètic, siguin autòctones o principalment exòtiques. De la resta de variables ambientals, convé destacar les relacionades amb la morfologia del fons i amb la seva granulometria, que semblen explicar certes variacions en les

preferències d'hàbitat, a escala de mesohàbitat o de microhàbitat, dels peixos. Tanmateix, això requereix una descripció amb major profunditat encara pendent de fer.

Figura 26.- Variació per trams de les variables ambientals (estructura i composició de la llera), utilitzades per a relacionar l'estructura de l'hàbitat i la qualitat de l'aigua amb el poblament dels peixos. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 27.- Variació per trams de les variables ambientals (vegetació i refugis), utilitzades per a relacionar l'estructura de l'hàbitat i la qualitat de l'aigua amb el poblament dels peixos. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 28.- Variació per trams de les variables ambientals (hidromorfologia), utilitzades per a relacionar l'estructura de l'hàbitat i la qualitat de l'aigua amb el poblament dels peixos. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 29.- Variació per trams de les variables ambientals (operativa i qualitat de l'aigua), utilitzades per a relacionar l'estructura de l'hàbitat i la qualitat de l'aigua amb el poblament dels peixos. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Variable	Eix 1	Eix 2	Eix 3	Eix 4
Recobriment de roques	-0.0932	0.1340	0.1606	-0.0200
Recobriment de pedres	-0.2581	-0.1758	0.1706	-0.0472
Recobriment de graves	-0.6262	-0.3561	0.0689	-0.0084
Recobriment de sorra	0.4493	-0.0621	0.3403	0.0837
Recobriment llims	0.4189	0.3622	-0.3816	-0.0025
Índex d'heterogeneïtat del substrat de la llera	-0.1666	-0.2390	0.3720	0.1664
Recobriment de macròfits	-0.2126	0.2628	-0.4190	0.2689
Recobriment de plòcon	-0.1458	-0.0605	-0.1779	0.0782
Recobriment d'helòfits (Vegetació emergent)	0.4280	0.2345	0.0566	0.0971
Cobertura arbòria (ombra)	-0.3801	-0.0622	0.0118	-0.0027
Refugis pels peixos	-0.1208	0.3860	-0.2517	0.1708
Pendent mitjà de la llera	-0.5486	-0.3646	0.0950	0.0608
Irregularitat del fons	-0.4604	-0.1956	0.1802	0.0073
Profunditat màxima	-0.1712	0.2395	0.1664	-0.0129
Profunditat mitjana	-0.1089	0.1285	0.1019	0.0048
Corrent (velocitat aigua)	-0.1557	-0.0321	0.4446	0.0212
Índex de variabilitat hidromorfològica	-0.1496	-0.0866	0.3228	-0.1584
Eficàcia de pesca	-0.2600	-0.1745	0.0015	0.2449
Temperatura	-0.5637	0.1065	0.0637	-0.2763
Conductivitat	0.7707	-0.3298	-0.0943	0.0520
Variància explicada acumulada de la relació espècies/hàbitat (%)	38.9	52.7	62.8	69.9

Taula 7.- Resum de l'Anàlisi de Correspondències Canòniques parcial (CCA) dut a terme per relacionar la densitat relativa (CPUE) de les espècies* amb les principals variables ambientals: correlació entre les variables ambientals i els quatre primers eixos explicatius derivats de la CCA (Figura 30). * La variable densitat relativa (CPUE+1) de les espècies i diverses variables ambientals han estat transformades logarítmicament; només s'han incorporat a l'anàlisi les espècies amb captures en un mínim de dues estacions de mostreig. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 30.- Resum gràfic de l'Anàlisi de Correspondències Canòniques parcial (CCA) dut a terme per relacionar la densitat relativa (CPUE) de les espècies* amb les principals variables ambientals relacionades amb l'estructura de l'hàbitat, mesurades per estació de mostreig. Es representen les variables sobre l'hàbitat (fletxes negres), i la posició relativa de les espècies respecte els dos primers eixos explicatius. * La variable densitat relativa (CPUE+1) de les espècies i diverses variables ambientals contínues han estat transformades logarítmicament. Només s'han incorporat a l'anàlisi les espècies amb captures en un mínim de dues estacions de mostreig. En vermell: espècies exòtiques. Codis espècies: veure taules 3 i 4. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 31.- Resum gràfic de l'Anàlisi de Correspondències Canòniques parcial (CCA) dut a terme per relacionar la densitat relativa (CPUE) de les espècies* amb les principals variables ambientals relacionades amb l'estructura de l'hàbitat, mesurades per estació de mostreig. Es representen les estacions de mostreig, distingint-les per tram, respecte els dos primers eixos explicatius. * La variable densitat relativa (CPUE+1) de les espècies i diverses variables ambientals han estat transformades logarítmicament; només s'han incorporat a l'anàlisi les espècies amb captures en un mínim de dues estacions de mostreig. Cercles vermells: espècies exòtiques. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Variable	Eix 1	Eix 2	Eix 3	Eix 4
Recobriment de roques	-0.0689	0.1569	0.0218	0.2409
Recobriment de pedres	-0.2360	0.1642	-0.2654	0.1860
Recobriment de graves	-0.5987	-0.0911	-0.2759	-0.2451
Recobriment de sorra	0.4430	0.0463	-0.0837	-0.3783
Recobriment llims	0.3297	-0.0570	0.4139	0.1762
Índex d'heterogeneïtat del substrat de la llera	-0.1254	0.2665	-0.3445	-0.0111
Recobriment de macròfits	-0.2894	-0.3219	0.4059	-0.0194
Recobriment de plòcon	-0.1768	-0.1084	0.1052	-0.2026
Recobriment d'helòfits (Vegetació emergent)	0.3831	0.1169	0.2843	-0.1147
Cobertura arbòria (ombra)	-0.4062	-0.0155	-0.0624	0.0674
Refugis pels peixos	-0.1825	-0.0655	0.3480	0.0073
Pendent mitjà de la llera	-0.5177	-0.0438	-0.3671	0.0302
Irregularitat del fons	-0.4541	0.1209	-0.2696	0.1010
Profunditat màxima	-0.1760	0.2001	0.0081	0.1802
Profunditat mitjana	-0.1013	0.0510	0.0026	-0.0297
Corrent (velocitat aigua)	-0.2033	0.4878	-0.3070	0.2390
Índex de variabilitat hidromorfològica	-0.1168	0.2894	-0.2898	0.1955
Eficàcia de pesca	-0.2047	-0.1353	-0.1171	-0.1998
Temperatura	-0.5187	-0.0161	0.1531	-0.0355
Conductivitat	0.7081	-0.1686	-0.2494	0.0384
Variància explicada acumulada de la relació espècies/hàbitat (%)	32.1	50.2	64.2	73.6

Taula 8.- Resum de l'Anàlisi de Correspondències Canòniques parcial (CCA) dut a terme per relacionar la biomassa relativa (BPUE) de les espècies* amb les principals variables ambientals: correlació entre les variables ambientals i els quatre primers eixos explicatius derivats de la CCA (Figura 32). * La variable biomassa relativa (BPUE+1) de les espècies i diverses variables ambientals han estat transformades logarítmicament; només s'han incorporat a l'anàlisi les espècies amb captures en un mínim de dues estacions de mostreig. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 32.- Resum gràfic de l'Anàlisi de Correspondències Canòniques parcial (CCA) dut a terme per relacionar la biomassa relativa (BPUE) de les espècies* amb les principals variables ambientals relacionades amb l'estructura de l'hàbitat, mesurades per estació de mostreig. Es representen les variables sobre l'hàbitat (fletxes negres), i la posició relativa de les espècies respecte els dos primers eixos explicatius. * La variable biomassa relativa (BPUE+1) de les espècies i diverses variables ambientals contínues han estat transformades logarítmicament. Només s'han incorporat a l'anàlisi les espècies

amb captures en un mínim de dues estacions de mostreig. En vermell: espècies exòtiques. Codis espècies: veure taules 3 i 4. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 33.- Resum gràfic de l'Anàlisi de Correspondències Canòniques parcial (CCA) dut a terme per relacionar la biomassa relativa (BPUE) de les espècies* amb les principals variables ambientals relacionades amb l'estructura de l'hàbitat, mesurades per estació de mostreig. Es representen les estacions de mostreig, distingint-les per tram, respecte els dos primers eixos explicatius. * La variable biomassa relativa (BPUE+1) de les espècies i diverses variables ambientals han estat transformades logarítmicament; només s'han incorporat a l'anàlisi les espècies amb captures en un mínim de dues estacions de mostreig. Cercles vermells: espècies exòtiques. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

4 ESPÈCIES MIGRADORES I ÚS DE LES DIFERENTS MASSES D'AIGUA

4.1 ZONA D'ESTUDI

El Delta es caracteritza per la diversitat i riquesa d'ambients aquàtics. Els delicats equilibris que s'estableixen entre les aigües marines i continentals, superficials i subterrànies, en són els principals responsables d'aquesta gran diversitat.

La classificació i la caracterització dels ambients aquàtics es pot abordar des de molt punts de vista, en funció de criteris físics, químic i biològics. Cadascun d'aquests elements presenta una dinàmica de variabilitat pròpia, la qual cosa fa que monitoritzar l'hàbitat es converteixi en una tasca multifactorial. En aquest estudi es fa servir la classificació segons l'atles de peixos del Delta de l'Ebre (López, et al. 2012). Per una banda, el riu com a eix vertebrador de l'aigua dolça al Delta, aquells més antropitzats i transformats associats al cultiu de l'arròs i les aigües continentals com la xarxa de reg (desguassos i canals) i els arrossars. Els hàbitats marins influenciats pel cicle hidrològic de les aigües continentals, donant lloc a aigües de transició amb diferents gradients de salinitat al llarg de l'any com les 8 llacunes costaneres, les 2 badies i les maresmes. I els Ullals, zones de surgències subterrànies amb unes característiques hidrològiques molt diferents a la resta d'hàbitats del Delta, amb una estabilitat tèrmica i de salinitat.

Per tal de tenir informació respecte la situació de les espècies objecte d'estudi al LIFE s'han tingut en compte aquells ambients aquàtics més rellevants, a banda del riu ja exposat a l'apartat 3, per determinar la presència i la importància en l'ús de les diferents masses d'aigua deltaiques. Durant el període de mostreig del Life 2016-2023 s'han dut a terme campanyes de monitoreig a les llacunes, maresmes, desguassos, Ullals, canals i badies (Figura 34 mapa).

Figura 34. Distribució dels diferents hàbitats aquàtics del Delta. Estacions de mostreig establertes en cada ambient prospectats. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Al llarg d'aquests ambients s'hi han distribuït 149 estacions de mostreig (Taula 9), cada una de les quals s'ha visitat almenys un cop durant el present estudi, fent-hi com a mínim un mostreig amb nanses o pesca elèctrica (i bou badia) d'acord amb la metodologia que més endavant s'exposa.

Estació	CODI	Tipus hàbitat	UTM X	UTM Y
6	MRS	Maresmes i salines	308968	4501678
8	MRS	Maresmes i salines	308920	4501688
10	MRS	Maresmes i salines	308840	4501706
19	MRS	Maresmes i salines	308750	4501558
20	MRS	Maresmes i salines	308701	4501543
21	MRS	Maresmes i salines	308672	4501547

31	MRS	Maresmes i salines	308860	4501366
34	MRS	Maresmes i salines	309000	4501290
100	MRS	Maresmes i salines	308757	4501550
101	MRS	Maresmes i salines	308983	4501159
102	MRS	Maresmes i salines	308838	4501241
AL1	LAC	Llacunes	317131	4505338
ALB2	MRS	Maresmes i salines	317234	4505054
ALB3	MRS	Maresmes i salines	316184	4504681
VI1	LAC	Llacunes	317941	4506334
BU1	LAC	Llacunes	319377	4507603
BU2	LAC	Llacunes	318581	4507275
BU3	LAC	Llacunes	319510	4509152
BU4	LAC	Llacunes	320063	4508587
BUM1	MRS	Maresmes i salines	318752	4506796
BUM2	MRS	Maresmes i salines	318816	4507045
CV1	LAC	Llacunes	313270	4512801
CV2	LAC	Llacunes	313880	4512055
CV3	LAC	Llacunes	313819	4511982
EN1	LAC	Llacunes	303225	4503200
EN2	LAC	Llacunes	303951	4502882
EN3	LAC	Llacunes	304732	4502844
EN4	LAC	Llacunes	300942	4500996
EN5	LAC	Llacunes	302525	4502178
EN6	LAC	Llacunes	302629	4503245
GA1	LAC	Llacunes	318849	4510260
GA2	LAC	Llacunes	318988	4511215
GA3	LAC	Llacunes	318870	4511395
MAL1	MRS	Maresmes i salines	318418	4505973
MAL2	MRS	Maresmes i salines	318086	4505783
MAL3	MRS	Maresmes i salines	317166	4505278
MFA1	MRS	Maresmes i salines	310525	4515101
MFA2	MRS	Maresmes i salines	311123	4515010
MFA3	MRS	Maresmes i salines	312797	4515618
MFA4	MRS	Maresmes i salines	308430	4515659
MFA5	MRS	Maresmes i salines	308265	4515849
MTA1	MRS	Maresmes i salines	309408	4500892
MTA2	MRS	Maresmes i salines	309925	4501458
MTA3	MRS	Maresmes i salines	309967	4501482
MTA4	MRS	Maresmes i salines	309375	4500912
OL1	LAC	Llacunes	306328	4517517
PB1	MRS	Maresmes i salines	303902	4495688
PB10	MRS	Maresmes i salines	302118	4494488
PB12	MRS	Maresmes i salines	301811	4494211
PB13	MRS	Maresmes i salines	302043	4492767
PB2	MRS	Maresmes i salines	302910	4496084
PB3	MRS	Maresmes i salines	302175	4495912
PB4	MRS	Maresmes i salines	301576	4495206
PB5	MRS	Maresmes i salines	301969	4492770
PB6	MRS	Maresmes i salines	302015	4493349
PB7	MRS	Maresmes i salines	302443	4495364
PB8	MRS	Maresmes i salines	302410	4495476

PB9	MRS	Maresmes i salines	303310	4495685
PBB0	MRS	Maresmes i salines	306148	4495986
PBB1	MRS	Maresmes i salines	302920	4496159
PBB2	MRS	Maresmes i salines	303378	4495860
PBB3	MRS	Maresmes i salines	301926	4496045
PB14	MRS	Maresmes i salines	303364	4495822
TA1	LAC	Llacunes	307997	4502142
TA2	LAC	Llacunes	309825	4501572
TA3	LAC	Llacunes	308970	4502538
TA4	LAC	Llacunes	309999	4501790
TA5	LAC	Llacunes	309158	4502118
F109	MRS	Maresmes i salines	307719	4501386
F119	LAC	Llacunes	305441	4501416
F15	MRS	Maresmes i salines	302177	4500468
F21	LAC	Llacunes	304058	4500922
F40	MRS	Maresmes i salines	302690	4501547
F41	DES	Desguassos	302733	4501484
F52	DES	Desguassos	298943	4503377
F54	DES	Desguassos	301922	4500839
F69	DES	Desguassos	298585	4503175
F79	MRS	Maresmes i salines	303801	4500716
F8	LAC	Llacunes	300470	4501800
F80	DES	Desguassos	303370	4500439
F94	MRS	Maresmes i salines	301520	4499941
F99	MRS	Maresmes i salines	307228	4501188
F88	MRS	Maresmes i salines	304979	4501588
PB11	MRS	Maresmes i salines	302197	4494362
STA1	ALT	Altres	320256	4509888
STA2	ALT	Altres	320152	4510003
BBULL3	ALT	Altres	296704	4504894
U1	ULL	Ullals	296584	4505250
U2	ULL	Ullals	296592	4505274
U3	ULL	Ullals	296604	4505252
U4	ULL	Ullals	296617	4505220
U5	ULL	Ullals	296624	4505250
U6	ULL	Ullals	296703	4505253
U7	ULL	Ullals	296740	4505217
U8	ULL	Ullals	296773	4505207
U9	ULL	Ullals	296771	4505231
U10	ULL	Ullals	296736	4505325
U11	ULL	Ullals	296690	4505375
U12	ULL	Ullals	296718	4505410
U13	ULL	Ullals	296640	4505396
U14	ULL	Ullals	296627	4505378
U15	ULL	Ullals	296599	4505381
U16	ULL	Ullals	296791	4505034
U17	ULL	Ullals	296608	4505705
U18	ULL	Ullals	296554	4505829
U19	ULL	Ullals	296929	4506107
U20	ULL	Ullals	296563	4505387
U21	ULL	Ullals	296665	4505346

U22	ULL	Ullals	296629	4505334
U23	ULL	Ullals	296645	4505320
U24	ULL	Ullals	296664	4505337
U25	ULL	Ullals	296610	4505348
U26	ULL	Ullals	296705	4505297
S1	ULL	Ullals	296595	4505241
S2	ULL	Ullals	296567	4505240
S3	ULL	Ullals	296671	4505541
S4	ULL	Ullals	296654	4505837
S5	ULL	Ullals	296591	4505779
S6	ULL	Ullals	296975	4506277
S7	ULL	Ullals	296713	4505394
S8	ULL	Ullals	296790	4505068
S9	ULL	Ullals	296762	4505365
S10	ULL	Ullals	296601	4505004
S11	ULL	Ullals	296610	4505854
S12	ULL	Ullals	296608	4505210
S13	ULL	Ullals	296607	4505375
S14	ULL	Ullals	296794	4504834
S15	ULL	Ullals	296993	4504707
S16	ULL	Ullals	296884	4506202
S17	ULL	Ullals	296495	4505201
S18	ULL	Ullals	296785	4505165
S19	ULL	Ullals	296499	4505840
S20	ULL	Ullals	296602	4505044
S21	ULL	Ullals	296629	4504995
S22	ULL	Ullals	296709	4504938
A.1	BAD	Badia	308656	4499824
A.2	BAD	Badia	308804	4500619
A.3	BAD	Badia	308366	4500458
A.4	BAD	Badia	305986	4500579
A.5	BAD	Badia	296124	4494753
A.6	BAD	Badia	298484	4498582
A.7	BAD	Badia	302986	4499309
F.1	BAD	Badia	309867	4516689
F.2	BAD	Badia	309265	4517016
F.3	BAD	Badia	309235	4517307
F.4	BAD	Badia	307185	4517492
F.5	BAD	Badia	306613	4518600
F.6	BAD	Badia	308681	4516011

Taula 9.- Posició de les estacions de mostreig i caracterització del tipus d'hàbitat. Font: elaboració pròpia.

4.2 MÈTODES

Tècniques de mostreig i disseny de les campanyes de seguiment

Pel que fa al mostreig per a l'avaluació i prospecció de les espècies objecte d'estudi dintre el LIFE MIGRATOEBRE en les masses d'aigua d'interès s'ha realitzat el monitoreig dels ambients aquàtics abans descrits. Aquest s'ha dut a terme amb diferents metodologies en funció de les característiques de l'hàbitat.

→ A les llacunes, maresmes, desguassos i Ullals s'ha realitzat el mostreig mitjançant trampes tipus nanses o gànguils. El mostreig de peixos amb trampes presenta l'avantatge que generalment resulta no lesiu pels exemplars capturats, de forma que poden ésser retornats en bones condicions al medi. Alhora, permet la fàcil comparació dels resultats obtinguts en ambients sovint contrastats, on altres tècniques de captura difícilment generarien resultats comparables. Això s'aconsegueix mitjançant el càlcul de simples índexs d'abundància relativa, les CPUE (Captures per Unitat d'Esforç), expressades en aquest cas en unitats de captures/trampa·dia.

Figura 35. Imatge de les nanses emprades i treballs de recompte i biometria dels exemplars capturats.

Les nanses estan dissenyades especialment per a les zones litorals menys profundes dels ecosistemes lenítics (corrent d'aigua escàs i aigües majoritàriament estancades). S'han utilitzat nanses amb una llum de malla petita (5mm). Per cada massa d'aigua estudiada s'ha utilitzat el nombre de nanses en funció de la superfície

de la massa d'aigua i del nombre de punts establerts. Les trampes s'han col·locat durant el matí, i han estat parades 24 hores, per tenir en compte tant les hores nocturnes com diürnes. Les prospeccions s'han realitzat anualment durant els mesos de setembre-octubre.

A banda del recompte per espècie, el processament de les captures obtingudes ha inclòs també la mesura (longitud total, en mm) dels exemplars d'aquelles espècies d'interès (amenaçades com el fartet o exòtiques com la gambúsia (*Gambusia holbrooki*), el cranc blau (*Callinectes sapidus*) o el fúndul (*Fundulus heteroclitus*) o d'algunes altres espècies autòctones d'interès). Aquesta metodologia és l'establerta en el Programa de Seguiment de peixos del PNDE iniciat al 2008.

→ A la xarxa de reg la metodologia aplicada és molt diferent la resta d'ambients, donat que és un ambient que s'asseca totalment cada any. Aquest moment s'utilitza per extreure els peixos atrapats en punts determinats del xarxa de reg amb pesca elèctrica. En aquest cas, és més difícil obtenir dades comparables i estandaritzar l'esforç. El tractament de les dades es realitza a banda, i es comparen les dades absolutes de les captures. El fet que siguin dades obtingudes a llarg termini (des de 1990) dona una informació important i molt representativa del riu, donat que els canals són un bon reflex del que hi ha al riu. Són determinants per veure l'evolució de la comunitat de peixos i la presència d'espècies escasses com és el cas d'algunes migradores. Tots els exemplars capturats són identificats per espècie, pesats i classificats en funció del seu origen (exòtics i autòctons). En una mostra representativa de les captures efectuades es realitzen biometries i sexat del exemplars capturats.

Figura 36. Imatges de la metodologia aplicada als canals, pesca elèctrica i triatge de les espècies.

→ A les badies s'ha utilitzat la metodologia estandarditzada de l'*Atlas de peixos del delta de l'Ebre* (López, et al, 2012), i s'ha incorporat les dades de l'Atlas. La tècnica consisteix en la utilització del Bou, un art de ròsec de petites dimensions, consistent en una xarxa de forma cònica o d'embut, anomenada bou, que s'arrossega pel fons del substrat impulsada per una embarcació a motor. La part inferior de la boca d'entrada es va adaptar mitjançant unes plomades prou lleugeres com per a no malmetre les praderies de fanerògames de les badies. A la part superior, hi ha una sèrie de suros que hi donen flotabilitat i permeten que la boca es mantingui oberta verticalment. L'obertura horitzontal s'aconsegueix amb dues portes de fusta que en ser arrossegades pel fons tendeixen a separar-se. S'han realitzat 11 transectes (7 a la Badia dels Alfacs i 4 a la Badia del Fangar) de aproximadament 400 metres de longitud total amb aquesta metodologia, en un únic mostreig específic al juny de 2017. S'han identificat tots els exemplars capturats i s'ha realitzat la biometria de màxim 100 individus de cada espècie per punt de mostreig.

→ S'han dut a terme mètodes específics de captura per al marcatge. S'han realitzat campanyes de marcatge amb transmissors i Pit Tags per fer el seguiment del comportament migrador així com per avaluar l'efectivitat dels nous passos. El marcatge amb Pit Tag s'ha realitzat quan s'han dut a terme les campanyes de pesca al riu amb pesca elèctrica des d'embarcació prop de les zones amb Antenes-receptors (Xerta i Ascó).

Per la captura i posterior marcatge amb transmissors de sabogues s'ha utilitzat la pesca amb canya. I s'ha establert un mecanisme de manipulació acurats amb tancs amb recirculació per recuperar les sabogues després de les biometries i el marcatge. Tots els exemplars marcats amb transmissors han sigut identificat, sexats i s'han pres mesures biomètriques (Annex 2.1). També s'han marcat amb Pit Tag i spaghetti excepte les sabogues.

Figura 37. Imatges del marcatge amb Pit Tag, transmissors i spaguetti.

Variables sobre l'hàbitat

Pel que fa a l'hàbitat, a cada estació de mostreig s'han mesurat diferents variables quantitatives i qualitatives descriptives dels diferents hàbitats (vegetació submergida i emergida, tipologia de substrat, profunditat, etc.) que en conjunt permetrien obtenir una caracterització de l'hàbitat general.

També s'han mesurat 6 variables per estació sobre la qualitat o estat físico-químic de l'aigua, temperatura, Conductivitat, Salinitat, pH, Oxigen (mg/L i %), turbidesa i nivell.

4.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ

En el període d'estudi s'han realitzat 1.113 esdeveniments de mostreig amb un esforç de pesca de 2.880 nanses i 47 Km de transsectes. Ha suposat la captura de 697.229 peixos i 54.232 invertebrats (Taula 10). En el curs dels mostrejos, s'han detectat un total de 56 espècies, de les 101 espècies amb presència coneguda, tot i que moltes amb penetració ocasional o densitats molt baixes. Es tracta principalment d'espècies marines de presència (regular o ocasional) a les badies on l'esforç de mostreig ha sigut menor.

La intensitat de mostreig ha donat lloc a una important representació de la ictiofauna present, tot i que l'esforç major de pesca ha estat amb nanses (Taula 10). Tenint en compte que 34 de les espècies capturades són d'origen marí, de les quals n'hi ha moltes de difícil detecció amb nanses (mugílids, llobarros, etc.), el que pot dificultar també la detecció de sabogues, però no d'anguila ni llamprea. Amb tot, s'han capturat dues de les espècies objecte d'estudi, l'anguila i la saboga.

Del conjunt d'espècies detectades, 39 són autòctones i 17 exòtiques, i es distribueixen segons la taula 12 pels diferents ambients. El percentatge d'espècies exòtiques és diferent en cada ambient, principalment en funció de la continentalitat, donat que la gran majoria són d'origen limnètic i sedentàries. L'únic ambient on no s'han detectat espècies exòtiques de peixos són les badies (figura 12 integritat biòtica). Els ambients amb una proporció més elevada d'espècies exòtiques són els canals i els ullals, mentre que les badies (amb cap detecció d'exòtiques) i les maresmes és més baixa, fins un 31% d'espècies. Si mirem però el percentatge de les captures, aquest augmenta considerablement fins més d'un 70% en ambients com les llacunes i els desguassos degut a la presència d'espècies molt abundants com la gambúsia (*Gambusia holbrooki*) o el fúndul (*Fundulus heteroclitus*), espècies amb grans densitats. Una altra espècie exòtica en expansió i que s'ha trobat en tots els ambients aquàtics és el cranc blau (*Callinectes sapidus*), espècie que suposa més del 40% de les captures d'invertebrats.

Si mirem l'origen del poblament de peixos en els diferents ambients (Figura 40), observem com tots els ambients aquàtics presenten penetració d'espècies marines. Les badies amb un 100%, seguit de les llacunes, les maresmes i el riu són els ambients amb més nombre i proporció d'espècies d'origen marí. Serien aquests els hàbitats que tindrien major probabilitat de ser colonitzats per espècies migradores i que representarien un paper important en determinades èpoques, a banda del propi riu.

En quant a la composició íctica (Figura 41), aquesta té una diferenciació important entre ambients. Mentre les maresmes estarien dominades pel fartet (*Aphanius iberus*), espècie en perill d'extinció que també es veu representada en menor abundància a les llacunes. Aquestes estarien dominades per la gambúsia, on juntament amb els Ullals i els desguassos, les captures d'aquesta espècie suposen més del 70% del total.

El jovell (*Atherina boyeri*) com l'anguila, es troben presents en tots els ambients excepte la badia (on l'esforç ha sigut baix i no s'han detectat tot i ser presents).

Per altra banda, en la consecució del LIFE s'han marcat amb transmissor 150 individus de 5 espècies diferents, *Chelon labrosus*, *Liza ramada*, *Mugil cephalus*, *Alosa fallax* i *Anguilla anguilla*. Mentre que s'han col·locat Pit Tag en 802 individus de 20 espècies, principalment *Cyprinus carpio*, *Anguilla anguilla*, *Carassius auratus*, *Mugil cephalus*, *Liza ramada* i *Luciobarbus graellsii* (veure detall taula Annex 2.1). Els seguiment i anàlisi de resultats d'aquests marcatges es mostren en diverses publicacions relacionades amb altres accions del LIFE Migratoebre.

Hàbitat	Any	Estacions de mostreig	Esforç (nanses/transsecte)	Captures peixos (total)	Captures invertebrats (total)
RIU	2016	15	8.392	885	0
	2017	25	11.312	2.085	0
	2018	-	-	-	-
	2019	39	20.933	3.084	63
	2023	18	4.810	4.991	171
	TOTAL	97	45.477 (m)	11.045	234
LLACUNES MARESMES DESGUASSOS	2016	113	356	35.082	1.199
	2017	103	332	84.637	184
	2018	109	349	52.345	1.266
	2019	78	270	19.813	538
	2020	66	228	4.847	2.725
	2021	75	271	9.092	20.604
	2022	72	432	9.985	11.021
	2023	75	273	20.998	15.672
TOTAL	691	2.511	236.799	53.209	
CANALS	2016	20	-	9.939	-
	2017	17	-	2.563	-
	2018	9	-	1.950	-
	2019	6	-	560	-
	2020	4	-	2.194	-
	2021	10	-	2.100	-
	2022	3	-	2.181	-
	2023	-	-	-	-
	TOTAL	64	-	21.197 (Kg) 438.118	-
ULLALS	2016	7	18	745	26
	2017	7	19	782	27
	2018	15	32	1.102	15
	2019	9	22	773	15
	2020	24	48	2.135	176
	2021	74	74	1.440	203
	2022	58	64	1.918	200
	2023	59	92	1.414	127
TOTAL	253	369	10.309	789	
BADIES	2017	11	-	957	-
TOTAL		1116	2.880	697.229	54.232

Taula 10. Resum dels resultats dels mostrejos realitzats en els diferents ambients aquàtics. Any de mostreig, nombre d'estacions mostrejades cada any, esforç (nombre de nanses o longitud de pesca/ hores), nombre total d'individus de peixos i invertebrats capturats. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Espècies	2017	2018	2019	TOTAL
Anguila (<i>Anguilla anguilla</i>)	11	30	20	61
Llissa (<i>Chelon labrosus</i>)		13		13
Calua (<i>Lisa ramada</i>)	1	9		10
Llissa llobarrera (<i>Mugil cephalus</i>)	13	8		21
Saboga (<i>Alosa fallax</i>)	5		40	45
TOTAL	30	60	60	150

Taula 11. Taula resum dels marcatges amb transmissors i Pit Tag durant el període estudi (Detall de les biometries i espècies marcades amb Pit Tag – Annex 2.1). Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Espècie	Codi	Desguàs	Llacunes	Maresmes	Ullals	Canals	Riu	Badies
<i>Alosa fallax</i>	AFA							
<i>Anguilla anguilla</i>	AAN							
<i>Aphanius iberus</i>	AIB							
<i>Arnoglossus laterna</i>	ALA							
<i>Atheria boyeri</i>	ABO							
<i>Boops boops</i>	BBO							
<i>Callionymus risso</i>	CRI							
<i>Chelon labrosus</i>	CLA							
<i>Cobitis paludica</i>	CPA							
<i>Coris julis</i>	CJU							
<i>Dicentrarchus labrax</i>	DLA							
<i>Diplodus annularis</i>	DAN							
<i>Diplodus sargus</i>	DSA							
<i>Diplodus vulgaris</i>	DVU							
<i>Engraulis encrasicolus</i>	EEN							
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	GAC							
Gòbids	Gobids							
<i>Gobius niger</i>	GNI							
<i>Gobius paganellus</i>	GPA							
<i>Lisa aurata</i>	LAU							
<i>Lisa ramada</i>	LRA							
<i>Lisa saliens</i>	LSA							
<i>Luciobarbus grallesi</i>	LGR							
<i>Mugil cephalus</i>	MCE							
Mugílids	MUG							
<i>Mullus surmuletus</i>	MSU							
<i>Pomatoschistus microps</i>	PMI							
<i>Salaria fluviatilis</i>	SFL							
<i>Salaria pavo</i>	SPA							
<i>Sardina pilchardus</i>	SPI							
<i>Sarpa salpa</i>	SSA							
<i>Scorpaena porcus</i>	SPO							
<i>Solea vulgaris</i>	SVU							
<i>Sparus aurata</i>	SAU							
<i>Squalius laietanus</i>	SLA							
<i>Symphodus cinereus</i>	SCI							
<i>Syngnathus abaster</i>	SAB							
<i>Syngnathus acus</i>	SAC							
<i>Syngnathus typhle</i>	SPY							
<i>Trachurus trachurus</i>	TTR							
<i>Valencia hispanica</i>	VHI							
<i>Alburnus alburnus</i>	AAL							
<i>Blicca bjoerkna</i>	BBJ							
<i>Cyprinus carpio</i>	CCA							

<i>Carassius auratus/ carasius</i>	CAU/CAR							
<i>Fundulus heteroclitus</i>	FHE							
<i>Gambusia holbrooki</i>	GHO							
<i>Gobio lozanoi</i>	GLO							
<i>Ictalurus punctatus</i>	IPU							
<i>Lepomis gibbosus</i>	LGI							
<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	MAN							
<i>Perca fluviatilis</i>	PFL							
<i>Pseudorasbora parva</i>	PPA							
<i>Rutilus rutilus</i>	RRU							
<i>Sander lucioperca</i>	SLU							
<i>Silurus glanis</i>	SGL							
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	SER							
<i>Xiphophorus maculatus</i>	XMA							

Taula 12. Espècies detectades en els diferents ambients aquàtics mostrejats (inclòs el riu), classificades per l'origen (autòctones en blau – exòtiques en groc) i amb l'ocurrència per ambient.
Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 38. Integritat iòtica per ambient: ocurrència d'espècies. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 39. Integritat biòtica per ambient: proporció de captures. Només s'han tingut en compte els ambients en que les CPUE són comparables. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 40. Integritat biòtica per ambient: proporció d'espècies en funció de l'origen, marí o limnètic. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 41. Composició íctica dels diferents hàbitats aquàtics estudiats, espècies més abundants (%). Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Avaluació poblacional espècies migradores

LLAMPREA – *Petromizon marinus*

Segons dades històriques de l'espècie a Catalunya només hi ha cites de reproducció a l'Ebre, on era molt abundant als anys 60 i va anar desapareixent fins als 90.

En els mostrejos realitzats durant el període d'estudi (2016-2023), no s'ha detectat la llamprea en cap de les metodologies aplicades. Si tenim en compte la informació complementària, observem com la llamprea *Petromizon marinus* era present al riu, on en els darrers 30 anys es van capturar 22 exemplars (amb diferents arts pels pescadors) en 6 llocs diferents. També colonitzava la xarxa de reg als anys 90 (Figura 42), quan se'n van capturar amb les campanyes de rescats un total de 19 exemplars fins l'any 1995. A partir d'aquesta data no ha estat detectada als canals. La seva presència ha estat testimonial fins al 2010, quan es va observar el darrer exemplar mort a la platja del Fangar (Figura 43). L'últim exemplar viu es va capturar a la llacuna de les Olles (parasitant un mugílid) l'any 2001.

Per tant, aquesta espècie es podria donar per a extingida a l'Ebre, tan pels resultats aquí presentats com el estudis complementaris que s'han dut a terme durant el LIFE, monitoreig específic de larves i mostreig ADN ambiental al riu Ebre, tots dos amb resultats negatius.

Figura 42. Captures de *Petromizon marinus* a la xarxa de reg durant les campanyes de rescat 1990-2022. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 42. Presència de *Petromyzon marinus* al tram final de l'Ebre. Recull de captures i cites.
Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

SABOGA – *Alosa fallax*

Durant el període d'estudi s'han capturat un total de 58 sabogues, en 5 punts diferents de mostreig, 2 a la xarxa de reg i 3 al riu (Figura 43– mapa punts mostreig dins estudi i punts dades complementàries). No s'ha detectat l'espècie en cap altra massa d'aigua del Delta, tampoc havia sigut capturada amb les pesqueries de les llacunes, ni les badies.

Figura 43. Presència d'*Alosa fallax* en les masses d'aigua del tram final de l'Ebre. Punts de captura dins el període d'estudi i estacions de captura amb dades complementàries. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

La saboga, amb mètodes com la pesca elèctrica és difícil de capturar en un riu de les característiques de l'Ebre. Durant els mostrejos (no específics) amb pesca elèctrica amb embarcació al riu només s'han capturat dos exemplars, mentre que la resta d'individus

s'han capturat amb canya durant l'època de reproducció, als llocs on s'acumulen els exemplars en les àrees de fresa. Mètode que ha permès capturar i marcar l'espècie, tot i les dificultats per mantenir-se viva una vegada surt de l'aigua. És una espècie molt sensible a la manipulació i l'estrès. D'aquí la dificultat d'establir una metodologia idònia per estimar la població sense afectar l'espècie.

Les dades obtingudes amb els diferents mostrejos no ens donen informació sobre l'estima poblacional de l'espècie, que a partir del 2005 va començar a recuperar-se o si més no va augmentar la presència al riu Ebre. Tant les dades dels mostrejos dins el període d'estudi com dels mostrejos complementaris mostren la mateixa tendència, continua remuntant el riu fins l'Assut de Xerta i reproduint-se tots els anys a les dos úniques zones de fresa per sota l'Assut de Xerta.

Figura 44. Densitat (CPUE) i ocurrència (% estacions) de la saboga en els 4 trams diferenciats del riu. Biomassa i Longitud de l'espècie en les captures al riu. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Els resultats mostren presència de juvenils al riu (2010 cita Atles de Peixos del Delta de l'Ebre) durant l'estiu i també a la xarxa de reg a la tardor. El qual s'ha anat repetint al

llarg dels anys (gràfica xarxa de reg). La seva presència als canals es podria explicar per la remuntada de l'espècie durant les crescudes fluvials o bé per l'entrada d'exemplars per les descàrregues properes (a l'altura d'Amposta), ja que les captures s'acumulen en tres punts de l'hemidelta esquerre, tots pròxims a aquesta descàrrega. En quant a les mides, els adults capturats en època reproductiva (maig) tenien una longitud mitjana de $46 \pm 4,9$ cm.

Figura 45. Captures d'*Alosa fallax* a la xarxa de reg durant les campanyes de rescat 1990-2022. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

A partir de les prospeccions al riu (dades complementàries) es va veure que els juvenils poden duplicar la seva mida i passar d'una longitud de $5,3 \pm 1,1$ cm de mitjana a l'estiu (juny-juliol) a $10,1 \pm 2,2$ cm a l'octubre. Pel que fa a la xarxa de reg, els exemplars capturats a la tardor comprenen mides d'entre 14 i 22 cm (longitud mitjana $18,3 \pm 2,3$) (Figura 46).

* Inclou tant les captures del mostreig estandarditzat, com les del mostreig específicament destinat a marcar exemplars.

Figura 46. Histograma de mides de les sabogues capturades al riu en el mostreig estandarditzat i el mostreig específicament destinat a marcar exemplars. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Figura 47. Mitjana i desviació típica de la longitud dels exemplars capturats en diferents èpoques a la xarxa de reg i al riu. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Amb tot, es pot determinar que l'espècie colonitza l'Ebre de manera regular, on es reproduceix. L'Ebre suposa un hàbitat favorable per a l'espècie tot i tenir reduïdes àrees potencials de fresa, les quals poden incrementar amb l'augment de la connectivitat. Caldrà veure però l'afectació de les espècies exòtiques presents en molta més densitat per damunt de l'Assut i l'efecte acumulatiu a l'hora de fer el seguiment.

Per a la seva conservació, i donada la fragilitat de les seves poblacions, cobra especial importància preservar les àrees de fresa per a l'espècie, tant pel que fa a l'impacte de depredadors potencials com altres pertorbacions antròpiques com pot ser la pesca esportiva accidental.

Es desconeix l'impacte que tenen les espècies exòtiques en expansió com el cranc blau o el silur (*Silurus glanis*), sobre aquesta espècie, especialment sobre els juvenils.

ANGUILA – *Anguilla anguilla*

L'anguila s'ha capturat durant el període d'estudi en la majoria dels ambients mostrejats riu, maresmes, basses, desguassos, canals i ullals (Taula 12) de fet si mirem dades complementàries (Atlas de peixos del Delta de l'Ebre) l'anguila era l'espècie més estesa i la única espècie capturada en la totalitat dels ambients aquàtics del Delta, el que posa de manifest la seva ambivalència i l'ús de les diferents masses d'aigua de l'estuari per a l'espècie. Ara bé, l'anguila mostra certa preferència per determinats ambients com les llacunes, els desaigües i les maresmes salobres (Figura 48).

Figura 48. Distribució de l'abundància de l'anguila en els diferents hàbitats de la plana deltaica. Representació de l'índex de selecció dels ambients i subambients mostrejats durant el període de l'atles de peixos. Font: López, V. et al, 2012. *Atlas de peixos del Delta de l'Ebre*.

Es tracta d'un espècie migradora de penetració continental, que ocupava els rius fins les capçaleres, la seva distribució ha estat limitada per les connexions amb el mar. Les zones estuarines tenen un paper molt important per al cicle biològic l'espècie. Al riu els mostrejos mostren com ocupa tot el tram des d'Ascó fins la desembocadura, tot i que la densitat i la biomassa relativa més elevada es troba al tram 1 (Figura 49) entre Ascó i Xerta, degut possiblement a l'efecte acumulatiu de la barrera però també la metodologia de mostreig, que no afavoreix la capturabilitat de l'espècie en el tram d'influència marina. Al riu s'ha captura exemplars de mides entre 120-800 mm, tot i que les mides mitjanes han oscil·lat entre 300-500mm.

Figura 49. Densitat relativa (CPUE) i ocurrencia (% estacions) de l'anguila en els 4 trams del riu diferenciats. Estructura de mides i Longitud mitjana dels individus en cada estació de mostreig del riu. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

Tot i ser una espècie abundant al delta, si mirem la tendència de l'abundància de l'anguila en aquells ambients on mostra preferència (llacunes i maresmes), tant les dades dels mostrejos (Programa de Seguiment PNDE, 2008-2023) com les captures de pesca de les llacunes mostren un declivi molt acusat. Les captures dels pescadors en les tres principals llacunes del Delta (Canal Vell, Encanyissada i Tancada) han disminuït fins al 85% des de 1966, del qual el 78% ha estat en els darrers 23 anys (Figura 50). El que està en consonància amb els mostrejos, on per quantificar el declivi s'han comparat les CPUE mitjanes de tots els esdeveniments de mostreig dels 5 primers anys de la sèrie (2008-2012) amb els últims 5 (2018-2022), per separat per a les llacunes i maresmes. La disminució estimada és del 90% per a les llacunes i el 80% per les maresmes (Figura 51).

Aquesta regressió pot ser explicada per molts factors, especialment la sobrepesca, la falta de connectivitat i també la proliferació de les espècies exòtiques. Clavero et al. (2022) relaciona el declivi més recent amb l'expansió del cranc blau (*Callinectes sapidus*), espècie que pot colonitzar aigües dolces fins a 100 Km. Al Delta podem veure com ha evolucionat l'ocurrència de les dos espècies en les diferents estacions de mostreig a les llacunes i a les maresmes (Figura 51). Una altra espècie és el silur (*Silurus glanis*) espècie que causa impacte importants sobre l'abundància de l'anguila. Segons últim estudis al riu Tajo, l'anguila és una de les principals preses del silur (20% contingut estomacal). El cranc blau en aigües marines i salobres, i també l'increment de silur al tram baix de l'Ebre, podrien explicar la recent regressió de l'espècie al Delta, el que posa aquesta espècie en perill crític d'extinció l'anguila en una situació alarmant.

Figura 50. Evolució de les captures d'anguila amb les pesqueries tradicionals, indicant els declivis registrats. Per a llarg termini (1966-2023) s'han comparat els primers i últims 10 anys de la sèrie, mentre que per a les dades del segle XXI s'han comparat períodes de 5 anys. Font: Franch N, Clavero M (2024) Long-term and recent eel abundance trends in a Mediterranean Delta. En revisió.

Figura 51. Captures d'anguila (mitjana, error estàndard, interval de confiança del 95%), per unitat d'esforç (individus capturats en una nansa activa durant 24 hores) en el mostreig de llacunes i

maresmes dins al Programa de seguiment del PNDE, L'estima dels declivis s'ha realitzat comparant les dades dels primers i últims períodes de 5 anys de cada sèrie. Font: Franch N, Clavero M (2024) Long-term and recent eel abundance trends in a Mediterranean Delta.

Figura 51. Evolució del percentatge d'ocupació (percentatge de punts amb presència) de l'anguila i el cranc blau en les estacions de mostreig anuals realitzades durant el monitoreig de les llacunes i maresmes dins al Programa de seguiment del PNDE. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

5 CONCLUSIONS

- Al curs Baix del riu Ebre s'hi han detectat 28 espècies de peixos. A més, cal afegir-hi un mínim de 37 altres espècies amb presència coneguda, gràcies a estudis previs, incloent nombroses espècies ocasionals.
- Una mica més de la meitat de les espècies detectades al riu Ebre (15) són exòtiques.
- Tres de les singularitats ictiològiques més destacades del curs baix del riu Ebre són l'anguila, la saboga i la bavosa de riu. Aquestes espècies amenaçades hi mantenen poblacions rellevants a escala nacional i internacional.
- Amb tot, cal destacar la desaparició de diverses espècies autòctones presents a l'Ebre fins poques dècades enrere, entre les que cal destacar l'esturió, la llamprea marina o la madrilla de l'Ebre, entre altres.
- Tan sols 3 de les espècies autòctones detectades al riu són d'origen limnètic, mentre que la resta (10) són d'origen marí, 8 de les quals són migradores.
- Entre les migradores encara presents al riu, cal destacar l'anguila, catàdroma, i la saboga, anàdroma. La resta d'espècies es consideren amfídromes.
- A partir de l'estructura del poblament de peixos, el curs baix del riu Ebre es divideix en quatre trams:
 1. Entre Ascó i Xerta. Dominància de les espècies limnètiques, entre les quals destaquen els ciprínids, i amb la major proporció d'espècies exòtiques de tota la zona.
 2. Entre Xerta i Amposta. Sector de transició, amb codominància d'espècies limnètiques i espècies migradores d'origen marí.
 3. Entre Amposta i Deltebre. Sector encara de transició, amb espècies limnètiques amb certa tolerància a la salinitat, i major presència d'espècies d'origen marí.
 4. Entre Deltebre i la desembocadura. Dominància permanent d'espècies d'origen marí, la major part amfídromes, però també amb forces espècies de penetració ocasional.
- L'anàlisi conjunt del poblament de peixos amb les variables ambientals disponibles aporta un resultat preliminar consistent amb els trams establerts, observant-se un gradient riu avall clarament marcat per unes poques variables principals: salinitat, granulometria de la llera, i estructura de la vegetació de ribera i aquàtica.
- Els resultats posen en evidència que aquest tram fluvial constitueix la principal massa d'aigua fluvial de Catalunya i de la vessant mediterrània de la península ibèrica, pel

que fa a la importància i diversitat del poblament íctic. Amb tot, també es fa evident una gran heterogeneïtat espacial, i una alta variabilitat a diferents escales temporals, que fa recomanable aprofundir el seu coneixement mitjançant nous estudis, més consistents i sobretot més continuats.

- La llamprea no s'ha detectat en aigües deltaïques ni al tram final de l'Ebre durant les diferents campanyes de mostreig realitzades. Tot i què tal i com mostren les dades històriques recopilades era present al riu i fins i tot a la xarxa de reg als anys 90. També ocupava hàbitats marins i estuarins d'influència marina com les llacunes, les badies i el mar.
- L'acumulació de dades històriques de llamprea i els resultats negatius dels diferents mostresos (estudis larves, ADN ambiental i mostreig intensiu hàbitats) al llarg de projecte mostren que és una espècie extinta a l'Ebre. Caldrà avaluar la viabilitat de la reintroducció de l'espècie.
- La saboga continua amb certa recuperació de les poblacions a l'Ebre, el que queda reflectit tant en les captures al riu com en les captures a la xarxa de reg. La xarxa de reg ha sigut colonitzada per juvenils de saboga en les darrers 15 anys.
- S'han escoltat i capturat exemplars de saboga en època de fresa, a partir dels quals s'han establert les mides d'entrada de l'espècie a l'Ebre (325-650mm) en època reproductiva.
- Els juvenils de saboga s'han detectat en aigües estuarines (riu i xarxa de reg) entre el juny i el febrer. Al riu la mida mitjana de juvenils a l'estiu (juny-juliol) és de $53 \pm 10,1$ mm mentre que a l'octubre són de 101 ± 22 mm, i a l'hivern els juvenils que colonitzen la xarxa de reg tenen mides mitjanes de 183 ± 23 mm (fer gràfica). L'espècie no s'ha detectat en altres masses d'aigua deltaïques potencialment favorables per a l'espècie.
- La saboga es troba en recuperació al tram baix de l'Ebre, on es reproduïx anualment i representa un hàbitat favorable per al creixement en fases inicials dels juvenils de l'espècie. Tot i això, cal establir la metodologia adequada per estimar l'abundància de l'espècie i avaluar l'evolució de l'espècie a llarg termini. Així com, valorar la repercussió de les mesures aplicades al riu per millorar la connectivitat i la conservació de l'espècie.
- L'anguila és una espècie present en tots els hàbitats aquàtics del Delta i és l'espècie que més depèn de les diferents masses d'aigua deltaïques.

- Al riu la major densitat relativa d'anguila es dona als trams més alts, especialment entre Xerta i Ascó. Mentre que al Delta mostra preferència per les llacunes costaneres, les maresmes i els desguassos.
- L'anguila ha sofert una regressió molt important (pèrdua de fins a 85% d'abundància) que es podria veure associada a la regressió general de l'espècie per una banda, però també a la continua explotació pesquera i a la proliferació d'espècies exòtiques com el cranc blau (*Callinectes sapidus*) i el silur (*Silurus glanis*).
- Les dades obtingudes sobre l'abundància de l'anguila en les diferents masses d'aigua mostren una situació crítica de l'espècie a l'estuari de l'Ebre. Estat preocupant per a la seva viabilitat a llarg termini.

Els resultats obtinguts en la totalitat de seguiments posen de manifest la alta presència d'espècies invasores en les diferents masses d'aigua prospectades, i el seu efecte en les comunitats autòctones. Amb aquest i altres impactes detectats en els seguiments de les poblacions de peixos, es posa de manifest la importància de continuar monitoritzant i estudiant l'estat de les comunitats íctiques actuals, en quant a composició, tendències poblacionals i distribució en l'espai, com a font d'informació per generar eines de gestió efectives per pal·liar els severos impactes sobre les comunitats aquàtiques autòctones, i especialment sobre els components més vulnerables.

6 BIBLIOGRAFIA

- APARICIO, E., ALCARAZ, C., CARMONA-CATOT, G., GARCÍA-BERTHOU, G., POU-ROVIRA Q., ROCASPANA, R., VARGAS, M.J. & D. VINYOLES. 2017. *Peixos continentals de Catalunya. Ecologia, conservació i guia d'identificació*. Lynx Edicions, Barcelona. 251 pp.
- APARICIO, E.; POU-ROVIRA, Q. & ROCASPANA, R. 2018. *Els peixos dels embassaments i els estanys de les conques internes de Catalunya. Campanya 2017-2018*. Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 64pàg.
- APARICIO, E.; & SOSOTOA, A. 2018. *La comunitat de peixos del delta del Llobregat. A: Els sistemes naturals del delta del Llobregat*, J. GERMAIN & J. PINO (COORD). Institució Catalana d'Història Natural. Barcelona.
- CLAVERO, M., BLANCO-GARRIDO, F. I PRENDA, J. (2006). Monitoring small fish populations in streams: a comparison of four passive methods. *Fisheries Research*, 78: 243-251.
- CLAVERO, M., FRANCH, N., POU-ROVIRA, Q. & QUERAL, J.M. 2016. Disruption of salinity regimes in Mediterranean coastal wetlands and its impact on the coexistence of an endangered and an invasive fish. *FISHMED Fishes in Mediterranean Environments* 2016.001: 20p
- CLAVERO M., FRANCH N., LÓPEZ, V., POU-ROVIRA Q. & QUERAL JM. 2021. *Native and non-native fish across aquatic habitats in the Ebro Delta*. *FiSHMED Fishes in Mediterranean Environments* 002: 21p
- CLAVERO M., LÓPEZ V., FRANCH N., POU-ROVIRA Q. & QUERAL JM. 2015. *Use of seasonally flooded rice fields by fish and crayfish in a Mediterranean wetland*. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 213: 39-46
- CLAVERO, M., FRANCH, N., BERNARDO-MADRID, R., LÓPEZ, V., ABELLÓ, P., QUERAL, J.M., MANCINELLI, GIORGIO. 2022. *Severe, rapid and widespread impacts of an Atlantic blue crab invasion*. *Marine Pollution Bulletin* 176: 113479.
- DOADRIO, I. (ed). 2001. *Atlas y libro rojo de los peces continentales de España*. CSIC-Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- DOADRIO, I., PEREA, S., GARZÓN-HEYDT, P., GONZÁLEZ, J. L. 2011. *Ictiofauna Continental Española. Bases para su seguimiento*. Dirección General Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid. 610 pp.
- FRANCH N., CLAVERO M., GARRIDO M., GAYA N., LÓPEZ V., POU-ROVIRA Q. & J. M. QUERAL. 2007. *On the establishment and range expansion of oriental weather fish (*Misgurnus anguillicaudatus*) in NE Iberian Peninsula*. *Biological Invasions*, 10: 1327-1331.
- FRANCH, N., FANLO, H., QUERAL, J.M., CLAVERO, M. *Long-term and recent eel abundance trends in a Mediterranean Delta*. En revisió.
- FERNÁNDEZ-DELGADO C., DRAKE P., ARIAS A.M. & GARCÍA-GONZÁLEZ D. 2000. *Peces de Doñana y su entorno*. Ed: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 272 pp.
- GISBERT E., AGUILÓ C., FRANCH N., QUERAL JM, ROIG J. 2006. *Impacte de la pesca de l'angula sobre el reclutament de la ictiofauna de zones estuàriques i llacunes costaneres del Delta de l'Ebre*. Informe final de projecte: ajut d'abast comarcal (ACOM2004-00047) 120 p
- KOTTELAT M. y FREYHOF J. 2007. *Handbook of European Freshwater Fishes*. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
- LLORIS D., MESEGUER S. I PORT, L. 2003. *Ictionimia (Els noms del peixos del Mar Català)*. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. 416 pp.

- LOUSY, P. 2006. *Guía de identificación de los peces marinos de Europa y del Mediterráneo*. Ed. Omega, S.A. Barcelona. 458 pp.
- LÓPEZ, M.A., ANDRÉE, K.B., SÁNCHEZ, R., QUERAL, J.M., FRANCH, N. 2011. *First characterization of the spawning habitat and mating behaviour of Twaite shad in the Ebro River (Western Mediterranean)*. Journal of Applied Ichthyology 27(s3):53-55.
- LOPEZ V., FRANCH N., POU-ROVIRA Q., CLAVERO M., GAYA N., & QUERAL J.M. 2012. *Atlas de peixos del Delta de l'Ebre*. Col·lecció tècnica 3, Generalitat de Catalunya, Dept. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural. Parc Natural del Delta de l'Ebre. 1ª edició. Deltebre 224 pp.
- LOBÓN-CERVIÁ J, 1991. *Dinámica de poblaciones de peces en ríos. Pesca eléctrica y métodos de capturas sucesivas en la estima de abundancia*. Museo Nacional de Ciencias Naturales C.S.I.C. Madrid 156 pp.
- MORENO-AMICH R., POU-ROVIRA, Q. & SUNYER L. 1999. *Atlas de peixos del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà*. Institut d'Ecologia Aquàtica. Universitat de Girona.
- ORDEIX M., SOSTOA A., MACEDA A., GARCÍA-BERTHOU E., BENEJAM L., CASALS F., CAIOLA N., IBÁÑEZ C., SELLARÈS N., POU-ROVIRA G., RODRÍGUEZ-LABAJOS B., SOLÀ C., BARDINA M., CASAMITJANA A., & MUNNÉ A. 2014. *Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial*. Agència Catalana de l'Aigua – Museu del Ter – Eumo editorial. Vic. 172 pàg.
- POU-ROVIRA, Q. 1998. *Avaluació de tècniques de mostreig y disseny mostral per a un estudi d'ecologia de poblacions dels peixos a l'estany de Banyoles*. Treball de Recerca. Universitat de Girona.
- POU-ROVIRA, Q., ALCARAZ, C., FEO, C., ZAMORA, L., VILA-GISPERS, A., CAROL, Q., GARCIA-BERTHOU, E & MORENO-AMICH, R. 2004. *Els peixos del Baix Ter*. Papers del Montgrí. 23:71-85
- POU, Q., CLAVERO, M. I ZAMORA, LL. 2007. *Els peixos de les Gavarres i entorns*. Biblioteca Lluís Esteva. Consorci de les Gavarres. Monells. 135 pp.
- POU-ROVIRA Q. 2013. *Seguiment del poblament de peixos exòtics de l'Estany de Banyoles (2010-2013)*. Projecte Estany (LIFE08 NAT/E/000078). Consorci de l'Estany. Banyoles.
- POU-ROVIRA, Q. I CRUSET, E. 2016. Seguiment i estudi del nucli de fúndul (*Fundulus heteroclitus*) al Delta de l'Ebre. *Informe 2017*. Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- POU-ROVIRA, Q., I CRUSET, E. 2017. Estat de conservació dels peixos al polígon Nord del PN dels Aiguamolls de l'Empordà. Informe per al PNAE.
- POU-ROVIRA, Q., PORCAR A. I CRUSET, E. 2018. Informe final sobre el seguiment de comunitats de peixos en masses d'aigua interiors de l'aeroport de Barcelona. Informe per a AENA.
- POU-ROVIRA, Q., PORCAR A., FONT B., GASPÀR S. I CRUSET, E. 2018. Diagnosi del poblament de peixos al PN de s'Albufera de Mallorca. Informe per al Govern de les Illes Balears.
- POU-ROVIRA, Q., PORCAR A. I CRUSET, E. 2019. Seguiment de l'estat de conservació del llopet de riu (*Cobitis paludica*) als Ullals de Baltasar. Informe per al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- POU-ROVIRA, Q., LLENAS, G., PORCAR A. I CRUSET, E. 2019. Diagnosi de la situació del fartet al Delta del Llobregat. Actualització del coneixement de les seves poblacions i de la comunitat íctica acompanyant. Informe per al Consorci del Delta del Llobregat.
- QUERAL J. M. 1999. *Peixos, amfibis i plantes aquàtiques del delta de l'Ebre*. Parc Natural del delta de l'Ebre. Generalitat de Catalunya. 174 pp.
- SIBIC (01/12/2019). *Carta piscícola española*. <http://www.cartapiscicola.es>
- SI-EXOAQUA *Sistema d'Informació de les Espècies Exòtiques dels Ecosistemes Aquàtics de Catalunya*. Consulta a 10 de desembre de 2019. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i Agència Catalana de l'Aigua (Generalitat de Catalunya).
- SOSTOA, A. DE (Ed.). 1990. *Peixos. Historia Natural dels Països Catalans*. Volum 11. Enciclopèdia Catalana. 487 pp.

SOSTOA, A., FERNÁNDEZ, J.V., SOSTOA, F.J. i CASAPONSA, J. 1994. *Ictiofauna dels aiguamolls de l'Empordà. A: Els sistemes naturals dels aiguamolls de l'Empordà.* GOSÁBEZ, J., SERRA, J. i VELASCO, E. (ed.). Treb. Inst. Cat. Hist. Nat. 13. pp. 307-327.

ZABALA M., GARCÍA-RUBIES A., & J. CORBERA. 2005. *Peixos litorals.* Col·lecció Norai 10. Ed.: Escola del Mar, Centre d'Estudis Marins de Badalona. Àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Barcelona, Barcelona. 196 pp.

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DELS PEIXOS BENEFICIARIS ALS COSSES D'AIGUA DEL TRAM FINAL DE L'EBRE I DELTA

LIFE Migratoebre

Annex 1

RECULL FOTOGRÀFIC

Acció D2- Seguiment de les poblacions de peixos beneficiaris de les diferents masses d'aigua.

Mostreig amb nanses a les basses i maresmes del Delta.

Mostreig amb nanses a les basses i maresmes del Delta.

Mostreig al riu amb pesca elèctrica des d'embarcació.

Mostreig i captura de saboga.

Presa de dades biomètriques de la saboga i marcatge.

Marcatge amb transmissors d'anguiles al Centre Ictiològic

MARCATGE TRANSMISSORS

Tipus: Cond: Omb (%)
Prof X: Cob MACR (%)
Veg Subm: Tipus MACR:
IRREGULARITAT PERFIL BATIMÈTRIC:
Tipu Veg Subm:
PÈNDENT: Mig [] Baix []
Suau []
Jade []
#1a [] #1b []
#1c []
#1d []
#1e []
#1f []
#1g []
#1h []
#1i []
#1j []
#1k []
#1l []
#1m []
#1n []
#1o []
#1p []
#1q []
#1r []
#1s []
#1t []
#1u []
#1v []
#1w []
#1x []
#1y []
#1z []
#1aa []
#1ab []
#1ac []
#1ad []
#1ae []
#1af []
#1ag []
#1ah []
#1ai []
#1aj []
#1ak []
#1al []
#1am []
#1an []
#1ao []
#1ap []
#1aq []
#1ar []
#1as []
#1at []
#1au []
#1av []
#1aw []
#1ax []
#1ay []
#1az []
#1ba []
#1bb []
#1bc []
#1bd []
#1be []
#1bf []
#1bg []
#1bh []
#1bi []
#1bj []
#1bk []
#1bl []
#1bm []
#1bn []
#1bo []
#1bp []
#1bq []
#1br []
#1bs []
#1bt []
#1bu []
#1bv []
#1bw []
#1bx []
#1by []
#1bz []
#1ca []
#1cb []
#1cc []
#1cd []
#1ce []
#1cf []
#1cg []
#1ch []
#1ci []
#1cj []
#1ck []
#1cl []
#1cm []
#1cn []
#1co []
#1cp []
#1cq []
#1cr []
#1cs []
#1ct []
#1cu []
#1cv []
#1cw []
#1cx []
#1cy []
#1cz []
#1da []
#1db []
#1dc []
#1dd []
#1de []
#1df []
#1dg []
#1dh []
#1di []
#1dj []
#1dk []
#1dl []
#1dm []
#1dn []
#1do []
#1dp []
#1dq []
#1dr []
#1ds []
#1dt []
#1du []
#1dv []
#1dw []
#1dx []
#1dy []
#1dz []
#1ea []
#1eb []
#1ec []
#1ed []
#1ee []
#1ef []
#1eg []
#1eh []
#1ei []
#1ej []
#1ek []
#1el []
#1em []
#1en []
#1eo []
#1ep []
#1eq []
#1er []
#1es []
#1et []
#1eu []
#1ev []
#1ew []
#1ex []
#1ey []
#1ez []
#1fa []
#1fb []
#1fc []
#1fd []
#1fe []
#1ff []
#1fg []
#1fh []
#1fi []
#1fj []
#1fk []
#1fl []
#1fm []
#1fn []
#1fo []
#1fp []
#1fq []
#1fr []
#1fs []
#1ft []
#1fu []
#1fv []
#1fw []
#1fx []
#1fy []
#1fz []
#1ga []
#1gb []
#1gc []
#1gd []
#1ge []
#1gf []
#1gg []
#1gh []
#1gi []
#1gj []
#1gk []
#1gl []
#1gm []
#1gn []
#1go []
#1gp []
#1gq []
#1gr []
#1gs []
#1gt []
#1gu []
#1gv []
#1gw []
#1gx []
#1gy []
#1gz []
#1ha []
#1hb []
#1hc []
#1hd []
#1he []
#1hf []
#1hg []
#1hh []
#1hi []
#1hj []
#1hk []
#1hl []
#1hm []
#1hn []
#1ho []
#1hp []
#1hq []
#1hr []
#1hs []
#1ht []
#1hu []
#1hv []
#1hw []
#1hx []
#1hy []
#1hz []
#1ia []
#1ib []
#1ic []
#1id []
#1ie []
#1if []
#1ig []
#1ih []
#1ii []
#1ij []
#1ik []
#1il []
#1im []
#1in []
#1io []
#1ip []
#1iq []
#1ir []
#1is []
#1it []
#1iu []
#1iv []
#1iw []
#1ix []
#1iy []
#1iz []
#1ja []
#1jb []
#1jc []
#1jd []
#1je []
#1jf []
#1jg []
#1jh []
#1ji []
#1jj []
#1jk []
#1jl []
#1jm []
#1jn []
#1jo []
#1jp []
#1jq []
#1jr []
#1js []
#1jt []
#1ju []
#1jv []
#1jw []
#1jx []
#1jy []
#1jz []
#1ka []
#1kb []
#1kc []
#1kd []
#1ke []
#1kf []
#1kg []
#1kh []
#1ki []
#1kj []
#1kk []
#1kl []
#1km []
#1kn []
#1ko []
#1kp []
#1kq []
#1kr []
#1ks []
#1kt []
#1ku []
#1kv []
#1kw []
#1kx []
#1ky []
#1kz []
#1la []
#1lb []
#1lc []
#1ld []
#1le []
#1lf []
#1lg []
#1lh []
#1li []
#1lj []
#1lk []
#1ll []
#1lm []
#1ln []
#1lo []
#1lp []
#1lq []
#1lr []
#1ls []
#1lt []
#1lu []
#1lv []
#1lw []
#1lx []
#1ly []
#1lz []
#1ma []
#1mb []
#1mc []
#1md []
#1me []
#1mf []
#1mg []
#1mh []
#1mi []
#1mj []
#1mk []
#1ml []
#1mm []
#1mn []
#1mo []
#1mp []
#1mq []
#1mr []
#1ms []
#1mt []
#1mu []
#1mv []
#1mw []
#1mx []
#1my []
#1mz []
#1na []
#1nb []
#1nc []
#1nd []
#1ne []
#1nf []
#1ng []
#1nh []
#1ni []
#1nj []
#1nk []
#1nl []
#1nm []
#1nn []
#1no []
#1np []
#1nq []
#1nr []
#1ns []
#1nt []
#1nu []
#1nv []
#1nw []
#1nx []
#1ny []
#1nz []
#1oa []
#1ob []
#1oc []
#1od []
#1oe []
#1of []
#1og []
#1oh []
#1oi []
#1oj []
#1ok []
#1ol []
#1om []
#1on []
#1oo []
#1op []
#1oq []
#1or []
#1os []
#1ot []
#1ou []
#1ov []
#1ow []
#1ox []
#1oy []
#1oz []
#1pa []
#1pb []
#1pc []
#1pd []
#1pe []
#1pf []
#1pg []
#1ph []
#1pi []
#1pj []
#1pk []
#1pl []
#1pm []
#1pn []
#1po []
#1pp []
#1pq []
#1pr []
#1ps []
#1pt []
#1pu []
#1pv []
#1pw []
#1px []
#1py []
#1pz []
#1qa []
#1qb []
#1qc []
#1qd []
#1qe []
#1qf []
#1qg []
#1qh []
#1qi []
#1qj []
#1qk []
#1ql []
#1qm []
#1qn []
#1qo []
#1qp []
#1qq []
#1qr []
#1qs []
#1qt []
#1qu []
#1qv []
#1qw []
#1qx []
#1qy []
#1qz []
#1ra []
#1rb []
#1rc []
#1rd []
#1re []
#1rf []
#1rg []
#1rh []
#1ri []
#1rj []
#1rk []
#1rl []
#1rm []
#1rn []
#1ro []
#1rp []
#1rq []
#1rr []
#1rs []
#1rt []
#1ru []
#1rv []
#1rw []
#1rx []
#1ry []
#1rz []
#1sa []
#1sb []
#1sc []
#1sd []
#1se []
#1sf []
#1sg []
#1sh []
#1si []
#1sj []
#1sk []
#1sl []
#1sm []
#1sn []
#1so []
#1sp []
#1sq []
#1sr []
#1ss []
#1st []
#1su []
#1sv []
#1sw []
#1sx []
#1sy []
#1sz []
#1ta []
#1tb []
#1tc []
#1td []
#1te []
#1tf []
#1tg []
#1th []
#1ti []
#1tj []
#1tk []
#1tl []
#1tm []
#1tn []
#1to []
#1tp []
#1tq []
#1tr []
#1ts []
#1tt []
#1tu []
#1tv []
#1tw []
#1tx []
#1ty []
#1tz []
#1ua []
#1ub []
#1uc []
#1ud []
#1ue []
#1uf []
#1ug []
#1uh []
#1ui []
#1uj []
#1uk []
#1ul []
#1um []
#1un []
#1uo []
#1up []
#1uq []
#1ur []
#1us []
#1ut []
#1uu []
#1uv []
#1uw []
#1ux []
#1uy []
#1uz []
#1va []
#1vb []
#1vc []
#1vd []
#1ve []
#1vf []
#1vg []
#1vh []
#1vi []
#1vj []
#1vk []
#1vl []
#1vm []
#1vn []
#1vo []
#1vp []
#1vq []
#1vr []
#1vs []
#1vt []
#1vu []
#1vv []
#1vw []
#1vx []
#1vy []
#1vz []
#1wa []
#1wb []
#1wc []
#1wd []
#1we []
#1wf []
#1wg []
#1wh []
#1wi []
#1wj []
#1wk []
#1wl []
#1wm []
#1wn []
#1wo []
#1wp []
#1wq []
#1wr []
#1ws []
#1wt []
#1wu []
#1wv []
#1ww []
#1wx []
#1wy []
#1wz []
#1xa []
#1xb []
#1xc []
#1xd []
#1xe []
#1xf []
#1xg []
#1xh []
#1xi []
#1xj []
#1xk []
#1xl []
#1xm []
#1xn []
#1xo []
#1xp []
#1xq []
#1xr []
#1xs []
#1xt []
#1xu []
#1xv []
#1xw []
#1xx []
#1xy []
#1xz []
#1ya []
#1yb []
#1yc []
#1yd []
#1ye []
#1yf []
#1yg []
#1yh []
#1yi []
#1yj []
#1yk []
#1yl []
#1ym []
#1yn []
#1yo []
#1yp []
#1yq []
#1yr []
#1ys []
#1yt []
#1yu []
#1yv []
#1yw []
#1yx []
#1yy []
#1yz []
#1za []
#1zb []
#1zc []
#1zd []
#1ze []
#1zf []
#1zg []
#1zh []
#1zi []
#1zj []
#1zk []
#1zl []
#1zm []
#1zn []
#1zo []
#1zp []
#1zq []
#1zr []
#1zs []
#1zt []
#1zu []
#1zv []
#1zw []
#1zx []
#1zy []
#1zz []

Fitxa de mostreig - Marcatge amb transmissors

Presa de dades biomètriques de l'anguila

Marcatge d'anguila amb transmissor.

Marcatge d'anguiles amb Pit tag al riu Ebre

Marcatge d'anguila amb Pit tag

Alliberament d'anguiles marcades

Marcatge de barb i carpa amb Pit tag

Taula de biometries amb captures de barb de l'Ebre, llisa llobarrera i llisa vera.

Silurs capturats amb pesca elèctrica

Peixos gat capturats amb pesca elèctrica

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DELS PEIXOS BENEFICIARIS ALS COSSES D'AIGUA DEL TRAM FINAL DE L'EBRE I DELTA

LIFE Migratoebre

Annex 2

FIGURES ADDICIONALS

ANNEX 2.1 - TAULES ADDICIONALS DE MARCATGE

Base de dades de marcatge amb transmissors i Pit tags i dades biomètriques dels individus capturats i marcats de cada espècie.

Dades transmissors biometries i codis

DIA	MES	ANY	PUNT captura	SP	LT (mm)	LF (mm)	CODI TRANSMISSOR	ALLIBERAT
31	5	2017	XERTA CANYA	AFA	540	-	1268811	XERTA
31	5	2017	XERTA CANYA	AFA	438	-	1268813	XERTA
31	5	2017	XERTA CANYA	AFA	425	-	1268814	XERTA
31	5	2017	XERTA CANYA	AFA	458	-	1268812	XERTA
31	5	2017	XERTA CANYA	AFA	510	-	ID906-1268815	XERTA
22	11	2017	P30	AAN	800	-	ID878-1268787	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	760	-	ID885-1268794	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	750	-	ID894-1268803	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	756	-	ID893-1268802	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	670	-	ID896-1268805	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	710	-	ID892-1268801	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	660	-	ID901-1268810	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	655	-	ID889-1268798	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	624	-	ID882-1268791	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	717	-	ID888-1268797	VINEBRE
22	11	2017	P30	AAN	656	-	ID887-1268796	VINEBRE
24	5	2017	P1	LRA	470	-	ID880-1268789	XERTA
24	5	2017	P1	MCE	530	-	ID900-1268809	XERTA
24	5	2017	P1	MCE	555	-	ID898-1268807	XERTA
24	5	2017	P2	MCE	600	-	ID899-1268808	XERTA
24	5	2017	P3	MCE	??	-	ID884-1268793	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	425	-	ID883-1268792	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	605	-	ID881-1268790	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	576	-	ID879-1268788	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	510	-	ID877-1268786	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	480	-	ID886-1268795	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	430	-	ID897-1268806	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	390	-	ID891-1268800	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	380	-	ID895-1268804	FLIX
24	5	2017	P3	MCE	440	-	ID890-1268799	FLIX
23	10	2018	VINEBRE	AAN	707	-	ID9305-1297735	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	616	-	ID9300-1297730	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	696	-	ID9316-1297746	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	730	-	ID9315-1297745	VINEBRE

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

23	10	2018	VINEBRE	AAN	743	-	ID9318-1297748	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	732	-	ID9317-1297747	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	658	-	ID9306-1297736	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	786	-	ID9331-01297740	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	679	-	ID9319-1297749	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	737	-	ID9312-1297742	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	584	-	ID9311-1297741	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	644	-	ID9313-1297743	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	625	-	ID9314-1297744	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	613	-	ID9308-1297738	VINEBRE
23	10	2018	VINEBRE	AAN	654	-	ID9307-1297737	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	617	-	ID9309-1297739	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	682	-	ID9303-1297733	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	641	-	ID9302-1297732	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	658	-	ID9301-1297731	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	715	-	ID9295-1297725	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	687	-	ID9296-1297726	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	619	-	ID9297-1297727	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	614	-	ID9298-1297728	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	661	-	ID9304-1297734	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	624	-	ID9299-1297729	VINEBRE
24	10	2018	VINEBRE	AAN	601	-	ID9294-1297724	VINEBRE
9	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	516	-	ID9378-1297718	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	542	-	ID9379-1297719	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	580	-	ID93711-297711	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	619	-	ID9372-1297712	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	550	-	ID9373-1297713	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	468	-	ID9377-1297717	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	452	-	ID9376-1297716	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	478	-	ID9375-1297715	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	398	-	ID9374-1297714	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA		-	ID9370-1297710	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	604	-	ID93661297706	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	550	-	ID93691297709	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	491	-	ID93681297708	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	MCE		-	ID93651297705	XERTA ASSUD
9	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	526	-	ID9367-1297707	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	522	-	ID9360-1297700	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	529	-	ID9364-1297704	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	478	-	ID9357-1297697	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	522	-	ID9358-1297698	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	497	-	ID9359-1297699	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	540	-	ID9361-1297701	XERTA ASSUD

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	490	-	ID9355-1297695	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	477	-	ID9363-1297703	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	588	-	ID9358-1297696	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	543	-	ID9362-1297702	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	587	-	ID9351-1297691	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	421	-	ID9350-1297690	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	LRA	470	-	ID9352-1297692	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	CLA	551	-	ID9353-1297693	XERTA ASSUD
14	11	2018	XERTA ASSUD	MCE	437	-	ID9354-1297694	XERTA ASSUD
10	12	2018	VINEBRE	AAN	694	-	ID9291-1297721	VINEBRE
10	12	2018	VINEBRE	AAN	553	-	ID9290-1297720	VINEBRE
10	12	2018	VINEBRE	AAN	673	-	ID9293-1297723	VINEBRE
10	12	2018	VINEBRE	AAN	357	-	ID9292-1297722	VINEBRE
21	5	2019	P1	AFA	455	38	ID15468-1317016	XERTA
22	5	2019	P1+P2	AFA	510	448	ID15454-1317002	XERTA
22	5	2019	P1+P2	AFA	507	447	ID15469-1317017	XERTA
22	5	2019	P1+P2	AFA	393	346	ID15447-1316995	XERTA
22	5	2019	P1+P2	AFA	528	515	ID15440-1316988	XERTA
22	5	2019	P2	AFA	498		ID15461-1317009	XERTA
22	5	2019	P2	AFA	476	416	ID15448-1316996	XERTA
22	5	2019	P2	AFA	347	308	ID15433-1316984	XERTA
22	5	2019	P2	AFA	448	404	ID15434-1316982	XERTA
22	5	2019	P2	AFA	380	336	ID15441-1316989	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	385	336	ID15455-1317003	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	531	460	ID15463-1317011	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	461	405	ID15462-1317010	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	404	357	ID15441-1316989	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	407	356	ID15470-1317018	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	388	329	ID15456-1317004	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	339	330	ID15464-1317012	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	543	482	ID15435-1316983	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	400	348	ID15436-1316984	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	557	494	ID15450-1316998	XERTA
23	5	2019	P2	AFA	491	429	ID15442-1316990	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	416	366	ID15472-1317020	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	487	435	ID15494-1316997	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	450	393	ID15471-1317019	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	372	327	ID15465-1317013	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	490	429	ID15457-1317005	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	465	410	ID15443-1316991	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	478	435	ID15451-1316999	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	566	502	ID15458-1317006	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	401	354	ID15466-1317014	XERTA

24	5	2019	P2	AFA	500	439	ID15444-1316992	XERTA
24	5	2019	P2	AFA	405	351	ID15459-1317007	XERTA
27	5	2019	P2	AFA	375	333	ID15438-1316986	XERTA
27	5	2019	P2	AFA	515	456	ID15445-1316993	XERTA
27	5	2019	P2	AFA	426	376	ID15437-1316985	XERTA
27	5	2019	P2	AFA	436	385	ID15452-1317000	XERTA
30	5	2019	P2	AFA	532	479	ID15439-1316987	XERTA
30	5	2019	P2	AFA	476	424	ID15467-1317015	XERTA
30	5	2019	P2	AFA	445	398	ID15460-1317008	XERTA
30	5	2019	P2	AFA	496	433	ID15453-1317001	XERTA
30	5	2019	P2	AFA	455	399	ID15446-1316994	XERTA
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	679	-	ID15492-1317040	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	728	-	ID15494-1317039	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	719	-	ID15490-1317038	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	772	-	ID15489-1317037	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	693	-	ID15488-1317032	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	722	-	ID15483-1317031	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	725	-	ID15484-1317036	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	621	-	ID15485-1317033	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	763	-	ID15486-1317034	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	627	-	ID15487-1317035	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	711	-	ID15478-1317026	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	715	-	ID15481-1317029	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	743	-	ID15480-1317028	FLIX
8	10	2019	CANAL VELL	AAN	796	-	ID15479-1317027	FLIX
14	11	2019	CANAL VELL	AAN	815	-	ID15482-1317030	FLIX
14	11	2019	CANAL VELL	AAN	737	-	ID15477-1317025	FLIX
14	11	2019	CANAL VELL	AAN	715	-	ID15475-1317023	FLIX
14	11	2019	CANAL VELL	AAN	720	-	ID15476-1317024	FLIX
14	11	2019	CANAL VELL	AAN	694	-	ID15474-1317022	FLIX
14	11	2019	CANAL VELL	AAN	716	-	ID15473-1317021	FLIX

Dades Pit Tags biometries totes incloses 2024

DIA	MES	ANY	PUNT	SP	LT	CODI PIT TAG
8	6	2016	P1	AAN	600	228000276011
8	6	2016	P1	LGR	533	228000276001
8	6	2016	P1	LGR	598	228000276008
8	6	2016	P1	LGR	550	228000276098
8	6	2016	P1	LGR	440	228000276104
8	6	2016	P1	LGR	303	228000276102
8	6	2016	P1	LGR	389	228000276105

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

8	6	2016	P1	LGR	533	228000276103
8	6	2016	P1	LGR	559	228000276107
8	6	2016	P1	LGR	485	228000276109
8	6	2016	P1	LGR	360	228000276110
8	6	2016	P1	LGR	340	228000276112
8	6	2016	P1	LGR	450	228000276116
8	6	2016	P1	MCE	530	228000276106
8	6	2016	P1	MCE	125	228000276097
8	6	2016	P1	MCE	340	228000276002
8	6	2016	P1	MCE	500	228000276006
8	6	2016	P1	MCE	276	228000276113
8	6	2016	P1	MCE	228	228000276010
8	6	2016	P1	LRA	345	228000276007
8	6	2016	P1	DLA	411	228000276003
8	6	2016	P1	DLA	356	2280002760005
8	6	2016	P1	SLA	370	228000276101
8	6	2016	P1	CCA	718	2280002760100
8	6	2016	P1	CCA	680	2280002760099
8	6	2016	P1	CCA	834	2280002706004
8	6	2016	P1	CCA	689	2280002706009
8	6	2016	P2	SLA	277	228000276108
8	6	2016	P2	SLA	466	228000276114
8	6	2016	P2	SLA	372	228000276120
8	6	2016	P2	SLA	445	228000276117
8	6	2016	P2	AAN	440	228000276119
8	6	2016	P2	CCA	777	228000276118
8	6	2016	P2	LRA	355	228000276115
8	6	2016	P3	AAN	595	228000276121
8	6	2016	P3	CCA	493	228000276122
8	6	2016	P3	CCA	465	228000276121
8	6	2016	P3	CCA	691	228000276124
8	6	2016	P3	CCA	704	228000276126
8	6	2016	P3	CCA	499	228000276128
8	6	2016	P3	CCA	715	228000276127
8	6	2016	P3	LRA	272	228000276123
8	6	2016	P3	SLA	240	228000276125
8	6	2016	P4	CCA	755	228000276129
8	6	2016	P4	LGR	472	228000276133
8	6	2016	P4	LGR	486	228000276134
8	6	2016	P4	LRA	397	228000276137
8	6	2016	P4	SGL	496	228000276131
8	6	2016	P4	SGL	751	228000276132
8	6	2016	P4	SGL	613	228000276136

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

8	6	2016	P4	SLA	275	228000276130
10	6	2016	P8	MCE	270	228000276153
10	6	2016	P8	MCE	578	228000276157
10	6	2016	P8	CCA	555	228000276154
10	6	2016	P8	CCA	769	228000276155
10	6	2016	P8	CCA	760	228000276156
10	6	2016	P9	SLA	307	228000276150
10	6	2016	P9	CCA	660	228000276152
10	6	2016	P9	CCA	600	228000276151
10	6	2016	P10	LRA	300	228000276158
10	6	2016	P10	LRA	310	228000276159
10	6	2016	P10	LRA	280	228000276161
10	6	2016	P10	LRA	400	228000276160
9	6	2016	P14	CCA	650	228000276148
9	6	2016	P15	LRA	234	228000276146
9	6	2016	P15	MCE	275	228000276147
9	6	2016	P15	CCA	698	228000276149
9	6	2016	P16	LRA	288	228000276139
9	6	2016	P16	LRA	282	228000276145
9	6	2016	P16	CCA	609	228000276138
9	6	2016	P16	CCA	682	228000276135
9	6	2016	P16	CCA	700	228000276140
9	6	2016	P16	CCA	700	228000276141
9	6	2016	P16	MCE	272	228000276142
9	6	2016	P16	MCE	277	228000276143
9	6	2016	P16	MCE	275	228000276144
17	5	2017	P14	MCE	407	228000276202
17	5	2017	P15	LRA	410	228000276201
17	5	2017	P16	LRA	438	228000276194
17	5	2017	P16	LRA	412	228000276198
17	5	2017	P16	MCE	340	228000276195
17	5	2017	P16	MCE	510	228000276196
17	5	2017	P17	AAN	700	228000276192
17	5	2017	P17	AAN	?	228000276193
23	5	2017	P10	MCE	458	228000276212
23	5	2017	P10	MCE	398	228000276214
23	5	2017	P10	MCE	579	228000276215
23	5	2017	P10	MCE	413	228000276216
23	5	2017	P10	MCE	346	228000276217
23	5	2017	P10	CCA	689	228000276213
23	5	2017	P9	CCA	618	228000276208
23	5	2017	P9	CCA	778	228000276207
23	5	2017	P9	MCE	512	228000276209

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

23	5	2017	P9	MCE	516	228000276205
23	5	2017	P11	CCA	811	228000276204
23	5	2017	P11	CCA	846	228000276200
23	5	2017	P11	CCA	657	228000276206
23	5	2017	P11	CCA	680	228000276211
23	5	2017	P11	CCA	792	228000276210
24	5	2017	P2	AAN	560	228000276225
24	5	2017	P2	AAN	680	228000276227
24	5	2017	P2	AAN	640	228000276229
24	5	2017	P2	CCA	800	228000276228
24	5	2017	P1	CCA	820	228000276230
24	5	2017	P1	CCA	662	228000276231
24	5	2017	P1	CCA	271	228000276236
24	5	2017	P1	CCA	760	228000276248
24	5	2017	P1	LRA	442	228000276232
24	5	2017	P1	LRA	450	228000276247
24	5	2017	P1	LRA	440	228000276237
24	5	2017	P1	LRA	385	228000276239
24	5	2017	P1	LRA	460	228000276244
24	5	2017	P1	LRA	415	228000276249
24	5	2017	P1	LRA	420	228000276236
24	5	2017	P1	LRA	470	228000276016
24	5	2017	P1	MCE	530	228000276234
24	5	2017	P1	MCE	425	228000276243
24	5	2017	P1	MCE	380	228000276013
24	5	2017	P1	MCE	555	228000276017
24	5	2017	P1	MCE	475	228000276018
24	5	2017	P1	LGR	455	228000276246
24	5	2017	P1	LGR	396	228000276245
24	5	2017	P1	LGR	510	228000276240
24	5	2017	P1	LGR	385	228000276241
24	5	2017	P1	LGR	423	228000276242
24	5	2017	P1	LGR	520	228000276238
24	5	2017	P1	LGR	432	228000276012
24	5	2017	P1	LGR	540	228000276014
24	5	2017	P1	LGR	465	228000276015
24	5	2017	P1	SCE	290	228000276235
24	5	2017	P1	AAN	480	228000276019
24	5	2017	P2	CCA	880	228000276218
24	5	2017	P2	CCA	840	228000276219
24	5	2017	P2	CCA	780	228000276220
24	5	2017	P2	MCE	600	228000276221
24	5	2017	P2	MCE	425	228000276222

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

24	5	2017	P2	MCE	415	228000276223
24	5	2017	P2	MCE	425	228000276224
24	5	2017	P3	CCA	760	228000276020
24	5	2017	P3	CCA	472	228000276021
24	5	2017	P3	CCA	690	228000276022
24	5	2017	P3	CCA	540	228000276024
24	5	2017	P3	CCA	616	228000276029
24	5	2017	P3	CCA	785	228000276030
24	5	2017	P3	CCA	640	228000276035
24	5	2017	P3	CCA	770	228000276036
24	5	2017	P3	CCA	740	228000276038
24	5	2017	P3	LGR	460	228000276025
24	5	2017	P3	LGR	420	228000276026
24	5	2017	P3	LGR	370	228000276027
24	5	2017	P3	LGR	401	228000276028
24	5	2017	P3	SCE	400	228000276037
24	5	2017	P3	SCE	382	228000276039
24	5	2017	P3	AAN	480	228000276023
24	5	2017	P3	MCE	??	228000276046
24	5	2017	P3	MCE	425	228000276045
24	5	2017	P3	MCE	605	228000276031
24	5	2017	P3	MCE	576	228000276032
24	5	2017	P3	MCE	510	228000276033
24	5	2017	P3	MCE	480	228000276034
24	5	2017	P3	MCE	430	228000276040
24	5	2017	P3	MCE	390	228000276041
24	5	2017	P3	MCE	380	228000276042
24	5	2017	P3	MCE	440	228000276044
1	6	2017	P27	AAN	680	228000276058
1	6	2017	P27	MCE	680	228000276064
1	6	2017	P27	MCE	491	228000276063
1	6	2017	P27	CCA	640	228000276059
1	6	2017	P27	CCA	580	228000276060
1	6	2017	P27	CCA	810	228000276061
1	6	2017	P27	CCA	772	228000276062
1	6	2017	P27	CCA	590	228000276065
1	6	2017	P28	CCA	670	228000276066
1	6	2017	P25	CCA	740	228000276047
1	6	2017	P26	CCA	760	228000276050
1	6	2017	P26	CCA	610	228000276051
1	6	2017	P26	CCA	750	228000276052
1	6	2017	P26	CCA	687	228000276053
1	6	2017	P26	CCA	567	228000276054

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

1	6	2017	P26	CCA	447	228000276055
1	6	2017	P26	CCA	590	228000276056
1	6	2017	P26	CCA	840	228000276057
2	6	2017	P7	AAN	600	228000276081
2	6	2017	P7	CCA	680	228000276078
2	6	2017	P7	CCA	745	228000276079
2	6	2017	P7	CCA	775	228000276080
2	6	2017	P7	CCA	615	228000276084
2	6	2017	P7	SCE	430	228000276075
2	6	2017	P7	SCE	445	228000276073
2	6	2017	P7	SCE	432	228000276077
2	6	2017	P7	LRA	395	228000276082
2	6	2017	P7	LRA	380	228000276083
2	6	2017	P8	AAN	700	228000276067
2	6	2017	P8	AAN	620	228000276068
2	6	2017	P8	CCA	782	228000276074
2	6	2017	P8	LRA	385	228000276069
2	6	2017	P8	LRA	372	228000276070
2	6	2017	P8	LRA	241	2280002760171
2	6	2017	P8	LRA	375	228000276072
2	6	2017	P12	MCE	440	228000276085
2	6	2017	P12	MCE	385	228000276087
2	6	2017	P12	MCE	458	228000276088
2	6	2017	P12	MCE	400	228000276090
2	6	2017	P12	MCE	430	228000276091
2	6	2017	P12	MCE	482	228000276092
2	6	2017	P12	LGR	455	228000276086
2	6	2017	P12	LGR	400	228000276089
22	11	2017	P29	CCA	716	228000276093
22	11	2017	P29	AAN	580	228000276043
22	11	2017	P29	CAU	326	228000276095
22	11	2017	P29	CCA	735	228000276096
22	11	2017	P29	CAU	437	228000276073
22	11	2017	P29	SGL	949	228000276094
22	11	2017	P29	CCA	361	228000276996
22	11	2017	P29	CCA	265	228000276995
22	11	2017	P29	CAU	320	228000276997
22	11	2017	P29	CCA	302	228000276999
22	11	2017	P29	CCA	832	228000276998
22	11	2017	P29	CCA	832	228000276987
22	11	2017	P29	CAU	316	228000276994
22	11	2017	P29	CAU	300	228000276990
22	11	2017	P29	MSA	274	228000276991

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

22	11	2017	P29	SGL	906	228000276992
22	11	2017	P29	SGL	778	228000276988
22	11	2017	P29	SGL	968	228000276993
22	11	2017	P29	CAU	308	228000276986
22	11	2017	P29	CAU	335	228000276982
22	11	2017	P29	CAU	324	228000276981
22	11	2017	P29	CAU	348	228000276979
22	11	2017	P29	SGL	1332	228000276980
22	11	2017	P29	SGL	534	228000276983
22	11	2017	P29	CCA	282	228000276984
22	11	2017	P29	CCA	810	228000276971
22	11	2017	P29	CCA	824	228000276974
22	11	2017	P29	CAU	286	228000276975
22	11	2017	P29	CAU	318	228000276973
22	11	2017	P29	CAU	332	228000276976
22	11	2017	P29	SGL	778	228000276968
22	11	2017	P29	CAU	214	228000276972
22	11	2017	P29	SGL	676	228000276962
22	11	2017	P29	SGL	862	228000276970
22	11	2017	P29	CAU	326	228000276965
22	11	2017	P29	SGL	752	228000276952
22	11	2017	P29	CAU	309	228000276977
22	11	2017	P29	CCA	648	228000276945
22	11	2017	P29	CAU	389	228000276948
22	11	2017	P29	CAU	310	228000276951
22	11	2017	P29	CAU	415	228000276946
22	11	2017	P29	CAU	315	228000276947
22	11	2017	P29	CAU	305	228000276944
22	11	2017	P29	CAU	315	228000276941
22	11	2017	P29	CAU	295	228000276942
22	11	2017	P29	CAU	275	228000276943
22	11	2017	P29	CAU	308	228000276950
22	11	2017	P29	CAU	320	228000276949
22	11	2017	P29	CAU	380	228000276985
22	11	2017	P29	CAU	305	228000276931
22	11	2017	P29	CAU	312	228000276930
22	11	2017	P29	CAU	305	228000276937
22	11	2017	P29	CAU	305	228000276927
22	11	2017	P29	CAU	298	228000276936
22	11	2017	P29	CAU	325	228000276935
22	11	2017	P29	CAU	325	228000276929
22	11	2017	P29	CAU	300	228000276940
22	11	2017	P29	CAU	365	228000276939

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

22	11	2017	P29	CAU	308	228000276938
22	11	2017	P29	CAU	307	228000276932
22	11	2017	P29	CAU	330	228000276933
22	11	2017	P29	CAU	307	228000276943
22	11	2017	P29	CAU	318	228000276928
22	11	2017	P29	CAU	320	228000276913
22	11	2017	P29	CAU	316	228000276925
22	11	2017	P29	CAU	311	228000276911
22	11	2017	P29	CAU	301	228000276907
22	11	2017	P29	CAU	318	228000276923
22	11	2017	P29	CAU	320	228000276915
22	11	2017	P29	CAU	325	228000276918
22	11	2017	P29	CAU	316	228000276953
22	11	2017	P29	CAU	320	228000276957
22	11	2017	P29	CAU	301	228000276958
22	11	2017	P30	CCA	714	228000276967
22	11	2017	P30	SGL	1106	228000276978
22	11	2017	P30	CAU	308	228000276989
22	11	2017	P30	CAU	306	228000276899
22	11	2017	P30	CAU	316	228000276900
22	11	2017	P30	CAU	307	228000276903
22	11	2017	P30	CAU	316	228000276902
22	11	2017	P30	CAU	272	228000276901
22	11	2017	P30	SGL	1198	228000276926
22	11	2017	P30	CAU	320	228000276898
22	11	2017	P30	CCA	390	228000276895
22	11	2017	P30	CAU	288	228000276890
22	11	2017	P30	CAU	334	228000276889
22	11	2017	P30	CAU	402	228000276891
22	11	2017	P30	SGL	776	228000276892
22	11	2017	P30	CAU	310	228000276897
22	11	2017	P30	CAU	314	228000276893
22	11	2017	P30	CAU	407	228000276896
22	11	2017	P30	CAU	398	228000276894
22	11	2017	P30	CAU	332	228000276888
22	11	2017	P30	CAU	380	228000276887
22	11	2017	P30	CAU	318	228000276986
22	11	2017	P30	CAU	310	228000276908
22	11	2017	P30	CAU	338	228000276914
22	11	2017	P30	CAU	664	228000276881
22	11	2017	P30	CAU	296	228000276882
22	11	2017	P30	CAU	318	228000276912
22	11	2017	P30	CAU	288	228000276906

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

22	11	2017	P30	CAU	380	228000276886
22	11	2017	P30	CAU	335	228000276922
22	11	2017	P30	CAU	330	228000276910
22	11	2017	P30	CAU	308	228000276885
22	11	2017	P30	CAU	304	228000276920
22	11	2017	P30	CAU	296	228000276884
22	11	2017	P30	CAU	318	228000276909
22	11	2017	P30	CAU	300	228000276883
22	11	2017	P30	CAU	325	228000276917
22	11	2017	P30	AAN	560	228000276911
22	11	2017	P30	CAU	320	228000276880
22	11	2017	P30	CAU	322	228000276905
22	11	2017	P30	CAU	269	228000276878
22	11	2017	P30	SGL	970	228000276877
22	11	2017	P30	CAU	324	228000276879
22	11	2017	P30	CAU	320	228000276924
22	11	2017	P30	CAU	294	228000276919
22	11	2017	P30	CAU	290	228000276866
22	11	2017	P30	CCA	364	228000276868
22	11	2017	P30	CAU	320	228000276865
22	11	2017	P30	CCA	756	228000276870
22	11	2017	P30	CAU	296	228000276864
22	11	2017	P30	SGL	804	228000276863
22	11	2017	P30	CAU	322	228000276871
22	11	2017	P30	CAU	312	228000276872
22	11	2017	P30	CCA	800	228000276867
22	11	2017	P30	CCA	838	228000276862
22	11	2017	P30	SGL	782	228000276869
22	11	2017	P30	CAU	303	228000276855
22	11	2017	P30	AAN	490	228000276858
22	11	2017	P30	CAU	410	228000276850
22	11	2017	P30	CAU	232	228000276859
22	11	2017	P30	CCA	310	228000276851
22	11	2017	P30	CAU	221	228000276849
22	11	2017	P30	SGL	668	228000276857
22	11	2017	P30	CCA	250	228000276854
22	11	2017	P30	CCA	870	228000276853
22	11	2017	P30	CCA	167	228000276860
22	11	2017	P30	MSA	244	228000276856
22	11	2017	P30	CAU	274	228000276852
22	11	2017	P30	CAU	174	228000276838
22	11	2017	P30	CCA	260	228000276960
22	11	2017	P30	CAU	192	228000276840

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

22	11	2017	P30	CAU	186	228000276961
22	11	2017	P30	CAU	292	228000276843
22	11	2017	P30	CCA	284	228000276841
22	11	2017	P30	CCA	228	228000276848
22	11	2017	P30	CAU	244	228000276846
22	11	2017	P30	AAN	510	228000276956
22	11	2017	P30	AAN	425	228000276844
22	11	2017	P30	SLA	212	228000276845
22	11	2017	P30	CAU	308	228000276962
22	11	2017	P30	AAN	598	228000276879
22	11	2017	P30	AAN	500	228000276830
22	11	2017	P30	AAN	555	228000276831
22	11	2017	P30	AAN	580	228000276829
22	11	2017	P30	AAN	519	228000276828
28	11	2017	P31	SGL	790	228000276826
28	11	2017	P31	CCA	270	228000276875
28	11	2017	P31	AAN	590	228000276829
28	11	2017	P31	SGL	840	228000276821
28	11	2017	P31	MSA	350	228000276820
28	11	2017	P31	CCA	260	228000276818
28	11	2017	P31	SGL	851	228000276817
28	11	2017	P31	SGL	681	228000276815
28	11	2017	P31	SGL	661	228000276816
28	11	2017	P31	CCA	230	228000276814
28	11	2017	P31	AAN	556	228000276813
28	11	2017	P31	CCA	317	228000276812
28	11	2017	P31	SGL	533	228000276811
28	11	2017	P31	AAN	540	228000276810
28	11	2017	P31	SLG	671	228000276874
28	11	2017	P31	AAN	635	228000276808
28	11	2017	P31	AAN	450	228000276807
28	11	2017	P31	CCA	289	228000276806
28	11	2017	P31	CCA	214	228000276805
28	11	2017	P31	CCA	200	228000276804
28	11	2017	P31	AAN	550	228000276803
28	11	2017	P31	MSA	233	228000276802
28	11	2017	P31	CCA	194	228000276801
28	11	2017	P31	SGL	590	228000276800
28	11	2017	P31	CAU	205	228000276799
28	11	2017	P31	SGL	950	228000276798
28	11	2017	P31	SGL	802	228000276797
28	11	2017	P31	SGL	982	228000276796
28	11	2017	P31	AAN	620	228000276795

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

28	11	2017	P31	SGL	475	228000276794
28	11	2017	P31	CCA	842	228000276793
28	11	2017	P31	AAN	680	228000276792
28	11	2017	P31	CCA	755	228000276790
28	11	2017	P31	CCAM	634	228000276791
28	11	2017	P31	SGL	1005	228000276789
28	11	2017	P31	CCA	858	228000276788
28	11	2017	P31	CCA	293	228000276787
28	11	2017	P31	AAN	500	228000276786
28	11	2017	P31	SGL	540	228000276784
28	11	2017	P31	CCA	346	228000276783
28	11	2017	P31	CCA	360	228000276785
28	11	2017	P31	SGL	785	228000276782
28	11	2017	P31	SGL	810	228000276781
28	11	2017	P31	CCA	666	228000276780
28	11	2017	P31	CCAM	736	228000276779
28	11	2017	P31	AAN	500	228000276778
28	11	2017	P31	SGL	1800	228000276777
28	11	2017	P31	CAU	320	228000276776
28	11	2017	P31	AAN	550	228000276775
28	11	2017	P31	CCA	740	228000276774
28	11	2017	P31	CCA	862	228000276773
28	11	2017	P31	CCA	910	228000276772
28	11	2017	P31	AAN	500	228000276771
28	11	2017	P31	MSA	198	228000276770
28	11	2017	P31	AAN	460	228000276769
28	11	2017	P31	SGL	830	228000276768
28	11	2017	P31	SGL	882	228000276767
28	11	2017	P31	CAU	304	228000276766
28	11	2017	P31	AAN	125	228000276765
28	11	2017	P31	SGL	647	228000276764
28	11	2017	P31	SGL	776	228000276761
28	11	2017	P31	SGL	475	228000276762
28	11	2017	P31	SGL	585	228000276760
28	11	2017	P31	CCA	608	228000276758
28	11	2017	P31	CCA	445	228000276759
28	11	2017	P31	SGL	530	228000276757
28	11	2017	P31	SGL	650	228000276763
28	11	2017	P31	CCA	384	228000276756
28	11	2017	P31	CCA	265	228000276827
28	11	2017	P31	AAN	630	228000276755
28	11	2017	P31	AAN	540	228000276754
28	11	2017	P31	AAN	530	228000276753

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

28	11	2017	P31	AAN	480	228000276749
28	11	2017	P31	AAN	520	228000276747
30	5	2019	P1	CCA	670	228000276614
30	5	2019	P1	CCA	660	228000276607
30	5	2019	P1	CCA	760	228000276619
30	5	2019	P1	LGR	365	228000276603
30	5	2019	P1	LGR	365	228000276615
30	5	2019	P1	LGR	416	228000276616
30	5	2019	P1	LGR	449	228000276613
30	5	2019	P1	LGR	192	228000276608
30	5	2019	P1	LGR	545	228000276619
30	5	2019	P1	LGR	365	228000276608
30	5	2019	P1	LGR	322	228000276618
30	5	2019	P1	LRA	482	228000276609
30	5	2019	P1	LRA	382	228000276611
30	5	2019	P1	LRA	390	228000276620
30	5	2019	P1	MCE	372	228000276604
30	5	2019	P1	MCE	345	228000276608
30	5	2019	P1	AAN	590	228000276618
30	5	2019	P2	CCA	582	228000276605
30	5	2019	P2	CCA	635	228000276612
30	5	2019	P2	LGR	502	228000276601
30	5	2019	P4	SLA	395	228000276600
30	5	2019	P4	SLA	350	228000276595
30	5	2019	P4	CCA	630	228000276696
30	5	2019	P4	CCA	670	228000276597
30	5	2019	P4	LGR	422	228000276599
30	5	2019	P4	LGR	385	228000276598
30	5	2019	P4B	LRA	350	228000276690
30	5	2019	P4B	SLA	451	228000276594
30	5	2019	P4B	CCA	670	228000276592
18	6	2019	P30	AAN	680	228000276586
18	6	2019	P31	AAN	566	228000276585
20	6	2019	P33	SLA	505	228000276584
20	6	2019	P34	AAN	770	228000276582
20	6	2019	P34	AAN	620	228000276581
20	6	2019	P34	AAN	610	228000276576
20	6	2019	P34	CCA	610	228000276583
20	6	2019	P34	CCA	535	228000276579
20	6	2019	P34	CCA	760	228000276577
20	6	2019	P34	CAU	429	228000276580
20	6	2019	P34	CAU	387	228000276578
20	6	2019	P35	CAU	360	228000276573

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

20	6	2019	P35	CAU	405	228000276569
20	6	2019	P35	CAU	419	228000276566
20	6	2019	P35	CAU	396	228000276563
20	6	2019	P35	CAU	376	228000276560
20	6	2019	P35	CAU	441	228000276568
20	6	2019	P35	CAU	425	228000276564
20	6	2019	P35	AAN	620	228000276574
20	6	2019	P35	SLA	486	228000276575
20	6	2019	P35	CCA	650	228000276572
20	6	2019	P35	CCA	635	228000276570
20	6	2019	P35	CCA	633	228000276567
20	6	2019	P35	CCA	690	228000276562
20	6	2019	P36	AAN	530	228000276561
20	6	2019	P36	AAN	610	228000276558
20	6	2019	P36	CCA	620	228000276559
20	6	2019	P37	AAN	600	228000276565
20	6	2019	P37	AAN	670	228000276555
20	6	2019	P37	CCA	690	228000276567
20	6	2019	P37	CCA	600	228000276555
20	6	2019	P37	CCA	730	228000276554
20	6	2019	P37	CAU	371	228000276563
21	6	2019	P38	CAU	375	228000276549
21	6	2019	P38	CAU	413	228000276550
21	6	2019	P38	CAU	410	228000276751
21	6	2019	P38	CAU	299	228000276546
21	6	2019	P38	CAU	370	228000276543
21	6	2019	P38	CAU	337	228000276547
21	6	2019	P38	AAN	630	228000276544
21	6	2019	P38	AAN	650	228000276542
21	6	2019	P39	CAU	375	228000276541
21	6	2019	P39	CAU	270	228000276540
21	6	2019	P39	CCA	626	228000276536
21	6	2019	P39	AAN	470	228000276535
21	6	2019	P39	AAN	520	228000276534
21	6	2019	P40	AAN	590	228000276539
21	6	2019	P40	CCA	646	228000276532
22	3	2017	Pont St Jaume	MCE	580	228000276181
22	3	2017	Pont St Jaume	MCE	484	228000276186
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	560	228000276182
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	535	228000276183
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	740	228000276184
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	640	228000276185
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	720	228000276187

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	510	228000276188
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	640	228000276189
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	560	228000276190
22	3	2017	Pont St Jaume	AAN	450	228000276191
22	11	2017	P30	AAN	800	228000276847
22	11	2017	P30	AAN	760	228000276921
22	11	2017	P30	AAN	750	280000276837
22	11	2017	P30	AAN	756	228000276876
22	11	2017	P30	AAN	670	228000276836
22	11	2017	P30	AAN	710	228000276835
22	11	2017	P30	AAN	660	228000276834
22	11	2017	P30	AAN	655	228000276873
22	11	2017	P30	AAN	624	228000276833
22	11	2017	P30	AAN	717	228000276832
22	11	2017	P30	AAN	656	228000276959
24	5	2017	P1	LRA	470	228000276016
24	5	2017	P1	MCE	530	228000276234
24	5	2017	P1	MCE	555	228000276017
24	5	2017	P2	MCE	600	228000276221
24	5	2017	P3	MCE	??	228000276046
24	5	2017	P3	MCE	425	228000276045
24	5	2017	P3	MCE	605	228000276031
24	5	2017	P3	MCE	576	228000276032
24	5	2017	P3	MCE	510	228000276033
24	5	2017	P3	MCE	480	228000276034
24	5	2017	P3	MCE	430	228000276040
24	5	2017	P3	MCE	390	228000276041
24	5	2017	P3	MCE	380	228000276042
24	5	2017	P3	MCE	440	228000276044
23	10	2018	VINEBRE	AAN	707	228000276726
23	10	2018	VINEBRE	AAN	616	228000276728
23	10	2018	VINEBRE	AAN	696	228000276745
23	10	2018	VINEBRE	AAN	730	228000276744
23	10	2018	VINEBRE	AAN	743	228000276738
23	10	2018	VINEBRE	AAN	732	228000276739
23	10	2018	VINEBRE	AAN	658	228000276741
23	10	2018	ASCÓ	AAN	605	228000276740
23	10	2018	ASCÓ	AAN	606	228000276742
23	10	2018	ASCÓ	AAN	578	228000276743
23	10	2018	VINEBRE	AAN	786	228000276734
23	10	2018	VINEBRE	AAN	679	228000276736
23	10	2018	VINEBRE	AAN	737	228000276737
23	10	2018	VINEBRE	AAN	584	228000276730

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

23	10	2018	VINEBRE	AAN	644	228000276732
23	10	2018	VINEBRE	AAN	625	228000276731
23	10	2018	VINEBRE	AAN	613	228000276723
23	10	2018	VINEBRE	AAN	540	228000276733
23	10	2018	VINEBRE	AAN	590	228000276727
23	10	2018	VINEBRE	AAN	654	228000276729
24	10	2018	VINEBRE	AAN	558	228000276712
24	10	2018	VINEBRE	AAN	617	228000276720
24	10	2018	VINEBRE	AAN	682	228000276713
24	10	2018	VINEBRE	AAN	641	228000276716
24	10	2018	VINEBRE	AAN	658	228000276715
24	10	2018	VINEBRE	AAN	505	228000276717
24	10	2018	VINEBRE	AAN	614	228000276711
24	10	2018	VINEBRE	AAN	590	228000276714
24	10	2018	VINEBRE	AAN	715	228000276710
24	10	2018	VINEBRE	AAN	687	228000276707
24	10	2018	VINEBRE	AAN	619	228000276719
24	10	2018	VINEBRE	AAN	614	228000276709
24	10	2018	VINEBRE	AAN	661	228000276707
24	10	2018	VINEBRE	AAN	624	228000276703
24	10	2018	VINEBRE	AAN	582	228000276708
24	10	2018	VINEBRE	AAN	525	228000276827
24	10	2018	VINEBRE	AAN	601	228000276158
24	10	2018	VINEBRE	AAN	607	228000276874
9	11	2018	Assut Baix	LRA	516	228000276685
9	11	2018	Assut Baix	CLA	542	228000276683
9	11	2018	Assut Baix	CLA	580	228000276682
9	11	2018	Assut Baix	CLA	619	228000276693
9	11	2018	Assut Baix	CLA	550	228000276694
9	11	2018	Assut Baix	CLA	468	228000276687
9	11	2018	Assut Baix	CLA	452	228000276696
9	11	2018	Assut Baix	CLA	478	228000276699
9	11	2018	Assut Baix	CLA	398	228000276689
9	11	2018	Assut Baix	CLA	-	228000276698
9	11	2018	Assut Baix	CLA	473	228000276700
9	11	2018	Assut Baix	MCE	604	228000276695
9	11	2018	Assut Baix	MCE	550	228000276702
9	11	2018	Assut Baix	LRA	491	228000276696
9	11	2018	Assut Baix	MCE	-	228000276677
9	11	2018	Assut Baix	CLA	552	228000276701
9	11	2018	Assut Baix	LRA	405	228000276688
9	11	2018	Assut Baix	CLA	576	228000276681
9	11	2018	Assut Baix	LRA	420	228000276679

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

9	11	2018	Assut Baix	LRA	449	228000276678
9	11	2018	Assut Baix	CLA	526	2280002766902
9	11	2018	Assut Baix	CLA	560	228000276702
14	11	2018	Assut Baix	LRA	522	228000276672
14	11	2018	Assut Baix	LRA	529	228000276674
14	11	2018	Assut Baix	LRA	478	228000276670
14	11	2018	Assut Baix	MCE	522	228000276673
14	11	2018	Assut Baix	LRA	497	228000276671
14	11	2018	Assut Baix	MCE	540	228000276667
14	11	2018	Assut Baix	LRA	490	228000276668
14	11	2018	Assut Baix	LRA	477	228000276669
14	11	2018	Assut Baix	CLA	588	228000276664
14	11	2018	Assut Baix	MCE	543	228000276665
14	11	2018	Assut Baix	CLA	587	228000276663
14	11	2018	Assut Baix	MCE	421	228000276666
14	11	2018	Assut Baix	LRA	470	228000276661
14	11	2018	Assut Baix	CLA	551	228000276662
14	11	2018	Assut Baix	MCE	437	228000276659
10	12	2018	VINEBRE	AAN	694	228000276660
10	12	2018	VINEBRE	AAN	673	228000276750
21	5	2019	P1	AFA	455	228000276752
22	5	2019	P1+P2	AFA	510	228000276718
22	5	2019	P1+P2	AFA	507	228000276375
22	5	2019	P1+P2	AFA	393	228000276746
22	5	2019	P1+P2	AFA	528	228000276775
22	5	2019	P2	AFA	498	228000276658
22	5	2019	P2	AFA	476	228000276684
22	5	2019	P2	AFA	347	228000276655
22	5	2019	P2	AFA	448	228000276553
22	5	2019	P2	AFA	380	228000276552
23	5	2019	P2	AFA	385	228000276646
23	5	2019	P2	AFA	531	228000276641
23	5	2019	P2	AFA	461	228000276640
23	5	2019	P2	AFA	404	228000276647
23	5	2019	P2	AFA	407	228000276645
23	5	2019	P2	AFA	388	228000276645
23	5	2019	P2	AFA	339	228000276639
23	5	2019	P2	AFA	543	228000276632
23	5	2019	P2	AFA	400	228000276636
23	5	2019	P2	AFA	557	228000276634
23	5	2019	P2	AFA	491	228000276631
24	5	2019	P2	AFA	416	228000276623
27	5	2019	P2	AFA	375	228000276648

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

27	5	2019	P2	AFA	515	228000276626
27	5	2019	P2	AFA	426	228000276637
27	5	2019	P2	AFA	436	228000276628
30	5	2019	P2	AFA	532	228000276624
30	5	2019	P2	AFA	476	228000276627
30	5	2019	P2	AFA	445	228000276642
30	5	2019	P2	AFA	496	228000276635
30	5	2019	P2	AFA	455	228000276644
8	10	2019	Canal Vell	AAN	679	228000276527
8	10	2019	Canal Vell	AAN	728	228000276531
8	10	2019	Canal Vell	AAN	719	228000276530
8	10	2019	Canal Vell	AAN	772	228000276528
8	10	2019	Canal Vell	AAN	693	228000276529
8	10	2019	Canal Vell	AAN	722	228000276526
8	10	2019	Canal Vell	AAN	725	228000276524
8	10	2019	Canal Vell	AAN	621	228000276523
8	10	2019	Canal Vell	AAN	763	228000276522
8	10	2019	Canal Vell	AAN	627	228000276520
8	10	2019	Canal Vell	AAN	711	228000276521
8	10	2019	Canal Vell	AAN	715	228000276519
8	10	2019	Canal Vell	AAN	743	228000276518
8	10	2019	Canal Vell	AAN	796	228000276533
14	11	2019	Canal Vell	AAN	815	228000276517
14	11	2019	Canal Vell	AAN	737	228000276512
14	11	2019	Canal Vell	AAN	715	228000276516
14	11	2019	Canal Vell	AAN	720	228000276515
14	11	2019	Canal Vell	AAN	694	228000276513
14	11	2019	Canal Vell	AAN	716	228000276514
14	11	2019	Canal Vell	AAN	668	228000276510
14	11	2019	Canal Vell	AAN	631	228000276511
6	6	2024	P18	LRA	378	228000276507
6	6	2024	P18	IPU	545	228000276504
6	6	2024	P18	IPU	516	228000276503
6	6	2024	P18	IPU	510	228000276502
6	6	2024	P18	IPU	546	228000276501
6	6	2024	P18	IPU	523	228000276500
6	6	2024	P18	IPU	514	228000276499
6	6	2024	P18	IPU	514	228000276498
6	6	2024	P18	IPU	508	228000276497
6	6	2024	P18	IPU	565	228000276495
6	6	2024	P18	IPU	483	228000276494
6	6	2024	P18	CCA	692	228000276496
6	6	2024	P18	CCA	994	228000276493

6	6	2024	P18	CCA	645	228000276492
6	6	2024	P17	DLA	353	228000276487
6	6	2024	P17	CCA	765	228000276488
6	6	2024	P17	SGL	993	228000276485
6	6	2024	P17	MCE	402	228000276486
6	6	2024	P17	CCA	573	228000276484
6	6	2024	P17	CCA	600	228000276483
6	6	2024	P17	CCA	819	228000276481
6	6	2024	P17	MCE	501	228000276479
6	6	2024	P17	LRA	394	228000276480
6	6	2024	P17	MCE	536	228000276478
6	6	2024	P17	DLA	361	228000276477
6	6	2024	P17	DLA	411	228000276475
6	6	2024	P17	CCA	452	228000276474
6	6	2024	P17	DLA	342	228000276476
6	6	2024	P17	DLA	341	228000276473
6	6	2024	P17	MCE	465	228000276472
6	6	2024	P17	MCE	496	228000276470
6	6	2024	P17	ANN	528	228000276471
6	6	2024	P17	CCA	647	228000276469
6	6	2024	P17	DLA	382	228000276466
6	6	2024	P17	CCA	434	228000276467
6	6	2024	P17	CCA	343	228000276465
6	6	2024	P17	SLG	503	228000276464
6	6	2024	P16	DLA	341	228000276468
6	6	2024	P16	CCA	390	228000276537
6	6	2024	P16	MCE	422	228000276463
6	6	2024	P16	MCE	486	228000276462
6	6	2024	P16	SCE	376	228000276459
6	6	2024	P16	LGR	609	228000276461
6	6	2024	P16	CCA	408	228000276458
6	6	2024	P16	LRA	413	228000276551
6	6	2024	P16	CCA	649	228000276457
6	6	2024	P16	CCA	607	228000276456
6	6	2024	P16	LGI	557	228000276455
6	6	2024	P16	CCA	447	228000276454
6	6	2024	P16	CCA	662	228000276453
6	6	2024	P16	CCA	617	228000276452
6	6	2024	P16	IPU	596	228000276449
6	6	2024	P16	CCA	540	228000276441
6	6	2024	P16	LGR	613	228000276448
6	6	2024	P16	IPU	476	228000276443
6	6	2024	P16	LRA	547	228000276440

6	6	2024	P16	IPU	608	228000276444
6	6	2024	P16	AAN	604	228000276446
6	6	2024	P16	MCE	620	228000276438
7	6	2024	P15	CAU	301	228000276431
7	6	2024	P15	CAU	259	228000276436
7	6	2024	P15	CAU	204	228000276430
7	6	2024	P15	CAU	224	228000276435
7	6	2024	P15	CAU	209	228000276432
7	6	2024	P15	IPU	517	228000276434
7	6	2024	P15	IPU	507	228000276424
7	6	2024	P15	CAU	244	228000276427
7	6	2024	P15	CCA	496	228000276425
7	6	2024	P15	CCA	782	228000276423
7	6	2024	P15	MCE	528	228000276418
7	6	2024	P15	ANN	630	228000276419
7	6	2024	P15	DLA	398	228000276422
7	6	2024	P15	CAU	240	228000276426
7	6	2024	P15	CCA	672	228000276420
7	6	2024	P15	BJO	383	228000276429
7	6	2024	P15	CCA	835	228000276433
7	6	2024	P15	IPU	504	228000276421
7	6	2024	P15	CAU	228	228000276416
7	6	2024	P15	CCA	251	228000276413
7	6	2024	P15	BJO	310	228000276445
7	6	2024	P15	BJO	389	228000276417
7	6	2024	P15	CAU	232	228000276414
7	6	2024	P14	LGR	600	228000276411
7	6	2024	P14	LGR	543	228000276405
7	6	2024	P14	CCA	597	228000276402
7	6	2024	P14	CCA	274	228000276428
7	6	2024	P14	CCA	265	228000276410
7	6	2024	P14	CCA	293	228000276412
7	6	2024	P14	CCA	259	228000276405
7	6	2024	P14	CCA	256	228000276407
7	6	2024	P14	CAU	214	228000276408
7	6	2024	P14	CAU	213	228000276409
7	6	2024	P14	MSA	231	228000276400
7	6	2024	P14	RRU	239	228000276842
7	6	2024	P14	CCA	402	228000276399
7	6	2024	P14	CCA	330	228000276404
7	6	2024	P14	LRA	433	228000276403
7	6	2024	P14	IPU	569	228000276401
7	6	2024	P14	CCA	266	228000276393

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General
de Politiques Ambientals
i Medi Natural**

Parc Natural del Delta de l'Ebre

7	6	2024	P14	MSA	286	228000276398
7	6	2024	P14	CAU	225	228000276390
7	6	2024	P14	CAU	219	228000276397
7	6	2024	P14	SGL	664	228000276391
7	6	2024	P14	LRA	430	228000276381
7	6	2024	P14	LRA	466	228000276383
7	6	2024	P14	LRA	427	228000276378
7	6	2024	P14	LRA	554	228000276380
7	6	2024	P14	LGR	572	228000276386
7	6	2024	P14	LGR	540	228000276384
7	6	2024	P14	LGR	542	228000276395
7	6	2024	P14	LRA	362	228000276387
7	6	2024	P14	LGR	426	228000276377
7	6	2024	P14	LGR	446	228000276394
7	6	2024	P14	LRA	543	228000276382
7	6	2024	P14	LRA	379	228000276388
7	6	2024	P14	BJO	371	228000276392
7	6	2024	P14	BJO	419	228000276396
7	6	2024	P14	LRA	299	228000276373
7	6	2024	P14	RRU	231	228000276371

ANNEX 2.2 - FIGURES ADDICIONALS DEL SEGUIMENT DELS PEIXOS DEL RIU EBRE

Per a cada espècie, representació gràfica de la densitat relativa, la biomassa relativa, l'ocurrència i la longitud mitjana per tram, de la longitud mitjana per estació, i de l'estructura global de mides. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

ANGUILA

Anguilla anguilla

SABOGA

Alosa fallax

* Inclou tant les captures del mostreig estandarditzat, com les del mostreig específicament destinat a marcar exemplars.

BAGRA

Squalius laietanus

BARB DE L'EBRE

Luciobarbus graellsii

JOELL

Atherina boyeri

LLOBARRO

Dicentrarchus labrax

ORADA

Sparus auratus

LLISA VERA

Chelon labrosus

LLISA CALUA

Liza ramada

LLISSA LLOBARRERA

Mugil cephalus

BAVOSA DE RIU

Salaria fluviatilis

BURRET DE SORRA

Pomatoschistus microps

SARDINA

Sardina pilchardus

CARPA

Cyprinus carpio

CARPÍ

Carassius auratus

GOBI

Gobio lozanoi

ALBURN

Alburnus alburnus

GARDÍ *Scardinius erythrothalmus*

RUTIL *Rutilus rutilus*

RÀSBORA

Pseudorasbora parva

MISGURN

Misgurnus anguillicaudatus

GAMBÚSIA

Gambusia holbrooki

PERCA AMERICANA

Micropterus salmoides

PEIX SOL

Lepomis gibbosus

PERCA

Perca fluviatilis

SANDRA

Sander lucioperca

SILUR

Silurus glanis

PEIX GAT PUNTEJAT *Ictalurus punctatus*

Annex 2.3

Resum gràfic de les Anàlisis de Correspondències Canòniques parcials (CCAs) dutes a terme per relacionar la densitat relativa (CPUE) i la biomassa relativa de les espècies amb les principals variables ambientals relacionades amb l'estructura de l'hàbitat. Per a cada espècie, es representen la densitat o biomassa relatives per estació de mostreig (esquerra), i una modelització de la seva abundància mitjançant un model GAM (dreta), respecte els dos primers eixos explicatius. Font: elaboració pròpia a partir de dades originals.

ANGUILA *Anguilla anguilla*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

SABOGA *Alosa fallax*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

BAGRA *Squalius laietanus*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

SARDINA *Sardina pilchardus*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

CARPÍ *Carassius auratus*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

GOBI *Gobio lozanoi*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

ALBURN *Alburnus alburnus*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

RUTIL *Rutilus rutilus*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

RÀSBORA *Pseudorasbora parva*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

MISGURN

Misgurnus anguillicaudatus

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

GAMBÚSIA

Gambusia holbrooki

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

PERCA AMERICANA

Micropterus salmoides

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

PERCA *Perca fluviatilis*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

SANDRA

Sander lucioperca

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

SILUR *Silurus glanis*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

PEIX GAT PUNTEJAT *Ictalurus punctatus*

Densitat relativa - CPUE

Biomassa relativa - BPUE

**SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DELS PEIXOS
BENEFICIARIS ALS COSSES D'AIGUA DEL TRAM
FINAL DE L'EBRE I DELTA**

LIFE Migratoebre

Annex 3

CARTOGRAFIA

N

INTEGRITAT BIÒTICA:
Proporció d'espècies exòtiques

5 Km

TOLERÀNCIA A LA SALINITAT:
Proporció de captures d'espècies eurihalines
 (Inclou tots els eurihalins, independentment del grau de tolerància a la salinitat)

- 0%
- 1-25%
- 25-50%
- 50-75%
- 75-100%

TOLERÈNCIA A LA SALINITAT:
Proporció d'espècies eurihalines

(Inclou tots els eurihalins, independentment del grau de tolerància a la salinitat)

N

5 Km

ÍNDEX D'INFLUÈNCIA MARINA SOBRE EL POBLAMENT DE PEIXOS:

Nivell: Molt baixa	Baixa	Mitjana	Alta	Molt alta
Valor: < -3	-3 a -1	-1 a 1	1 a 3	>3

5 Km

